

*“La Justicia Alternativa en el nuevo
Código Procesal Penal Panameño”*

Juan Manuel Barberena M.

TABLA DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	iv
ÍNDICE DE CUADROS.....	v
INTRODUCCIÓN	vi
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.....	2
1.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA.....	5
1.2.1 Planteamiento del problema.....	7
1.3 HIPÓTESIS	7
1.3.1 Hipótesis de Investigación.....	8
1.4 OBJETIVOS	8
1.4.1 Objetivo General	9
1.4.2 Objetivos Específicos	9
1.5 ALCANCE Y DELIMITACIÓN.....	9
1.5.1 Alcances.....	9
1.6 RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES.....	11
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	11
1.7.1 Importancia de la investigación	12
1.7.2 Aportes	12
1.8 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.....	13
MARCO TEÓRICO	14
2.1 EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN PANAMÁ	15
Fases del Sistema Penal Acusatorio en Panamá.....	19

2.1.1 Fase de Investigación.....	20
2.1.2 Fase Intermedia	22
2.1.3 Fase de Juicio Oral	24
2.2 DE LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL RELEVANTES A LA JUSTICIA ALTERNATIVA.....	25
2.2.1 Principio del Debido Proceso en Materia Penal	27
2.2.2 Principio de Simplificación.....	28
2.3 ÚLTIMA RATIO Y JUSTICIA ALTERNATIVA.....	31
2.3.1 Sobre la función de las penas	31
2.3.2 Sobre el principio de intervención mínima y su relación con la justicia alternativa.....	34
2.4 PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL CONTENIDOS EN LA LEY 63 DE 2008.....	37
2.4.1 Desistimiento de la Pretensión Punitiva	37
2.4.2 Conciliación y Mediación Penal.....	42
2.4.3 Criterios de Oportunidad	50
2.4.4 Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones.....	53
2.4.5 Acuerdos	56
ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	60
3.1 Tipo de Investigación.....	61
3.1.1 Definición.....	62
3.1.2 Justificación.....	62
3.2 Definición Operacional.....	62
3.3 Instrumentación	63
3.3.1 Datos secundarios.....	63
3.3.2 Entrevista personal.....	65
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	72

4.1 De los datos secundarios	73
4.1.1 Análisis de las Causas Egresadas del Ministerio Público.....	73
4.1.2 Análisis de la aplicación de la Justicia Alternativa	76
4.1.3 Análisis de los delitos y la Justicia Alternativa	79
4.2 La entrevista personal	80
4.2.1 Entrevista con Jueces de Garantías de Herrera.....	82
4.2.1 Entrevista con Coordinador de Fiscales en Cuarto Distrito Judicial	94
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	102
CONCLUSIONES.....	103
RECOMENDACIONES	105
BIBLIOGRAFÍA	106
OBRAS GENERALES.....	107
LEGISLACIÓN NACIONAL	108
FUENTES DE ENTREVISTAS.....	108
ANEXOS.....	109
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	110
MODELO DE ACUERDO DE PENA	115

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Gráfico 4.1: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público, Sistema Penal Acusatorio, 2014.....	74
Gráfico 4.2: Distribución porcentual de causas egresadas del Ministerio Público, Sistema Penal Acusatorio, 2014.....	75
Gráfico 4.3: Distribución porcentual de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, Sistema Penal Acusatorio, 2014.....	76
Gráfico 4.4: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, Sistema Penal Acusatorio, 2014.....	78
Gráfico 4.5: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, por provincias, Sistema Penal Acusatorio, 2014.....	79
Gráfico 4.6: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, por Delito Genérico, Segundo Distrito Judicial, 2014.....	80

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 2.1: Penas de delitos susceptibles de desistimiento.....	41
Cuadro. 4.1: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa.....	82

INTRODUCCIÓN

Hoy día en nuestro país es generalizada la opinión de que el proceso judicial actual agudiza el problema de la sobrepoblación en nuestros reclusorios; llevándonos a cuestionarnos cómo deberíamos responder como sociedad al delito, a preguntarnos cuál debe ser nuestra respuesta a un acto de injusticia antijurídico, típico y culpable y finalmente, a interrogarnos sobre los requerimientos necesarios para alcanzar justicia y restaurar la paz y armonía social.

Durante las últimas décadas, distintos sistemas penales en Latinoamérica, como de igual forma ocurre en Panamá, se han encaminado hacia procesos con mayores garantías para las partes y con marcadas características de justicia, rapidez y efectividad.

De esta manera, Panamá se encuentra aún en la fase de implementación y entrada en vigencia espacial, del Sistema Penal Acusatorio de corte adversarial; habiéndose instaurado en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial, es decir, en la provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Hemos denominado el presente trabajo de grado, “La Justicia Alternativa en el nuevo Código Procesal Panameño” con el objetivo de poder exponer una nueva tendencia ideológica que poco a poco se integra en los sistemas penales, consistente en todas las vías que conlleven a no completar el proceso penal finalizando en el juicio oral. En otras palabras, lo que nuestro estudio pretende es orientar a estudiantes, profesores y profesionales del Derecho, a que en materia penal, consideren siempre las vías alternas para restaurar la armonía y paz social y sobre todo, para que la comunidad en general paulatinamente, se desvincule del paradigma de que para todas las comisiones de los delitos debe o tiene que haber cárcel para los señalados.

¿Qué sucedería si no se utiliza la Justicia Alternativa? Todos los procesos irían a juicio oral, saturando a los jueces con tantas audiencias y convirtiendo en ineficiente el proceso penal en contraposición y detrimento de los principios del Sistema Penal Acusatorio que versan sobre la simplificación y eficacia (Artículo 3 Código Procesal Penal).¹

Es imperativo abordar el tópico correspondiente a la facultad que tiene el Estado para impartir justicia, al ser el titular de la acción penal pública, ejerciéndola a través del Ministerio Público y otorgando al Órgano Judicial la facultad de impartir justicia. Debemos concebir que el Derecho Penal se basa en el principio minimalista, es decir, constituye la “última ratio” o la última razón a utilizar bajo la existencia de otros métodos para lograr la restauración de la paz y armonía social.

De igual forma debemos conceptualizar que se puede lograr eficiencia procesal y judicial, mediante programas de justicia restaurativa que no solo conllevan a mediación o conciliación penal, ya que existen los acuerdos, desistimiento, la aplicación del principio de oportunidad y la suspensión del proceso sujeto a condiciones. Ciertamente, muchos programas de justicia restaurativa están orientados a encuentros entre víctima, ofensor y quizás otros miembros de la comunidad, sin embargo existen prácticas restaurativas que no conllevan un encuentro “cara a cara”.

Es importante señalar que en el primer capítulo expondremos tanto los antecedentes de la Justicia Alternativa en nuestro ordenamiento jurídico como el

¹ Artículo 3 Código Procesal Penal. Principios del proceso. En el proceso se observan los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho de defensa.

estado actual de la misma, toda vez que ya se encuentra implementado en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial.

En nuestro segundo capítulo plantearemos ampliamente sobre los beneficios de la Justicia Alternativa, así como sus implicaciones y requerimientos como parte de nuestro análisis de la Justicia Alternativa a fin de obtener resultados íntegros para la sociedad, ofendidos o víctima y el ofensor o infractor de la norma de carácter penal.

Los aspectos dogmáticos referentes al tipo de investigación y la justificación de la investigación estarán definidos en un tercer capítulo. De igual manera las conclusiones y recomendaciones las dejaremos plasmadas en nuestro cuarto capítulo, de tal manera que pueda servir de base para siguientes investigaciones.

En fin, la presente investigación trata sobre los aspectos dogmáticos de todas las formas de solución de conflictos de carácter penal contempladas en el Sistema Penal Acusatorio y pretende convencer al lector de que el carácter retributivo y sancionador del Derecho Penal no es la única medida o medio de control social; no sin antes presentar y analizar datos estadísticos de los resultados obtenidos posteriores a la aplicación de los distintos métodos instaurados en nuestro nuevo ordenamiento positivo procedimental como, de igual manera, obtener la percepción judicial e investigativa

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Antes de la entrada en vigencia de la ley que encuadra el Sistema Penal Acusatorio en Panamá (Ley 63 de 28 de agosto de 2008), en todo el territorio nacional regía (y rige para el Primer Distrito Judicial y Tercer Distrito Judicial, Provincias de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y Colón) el Sistema Inquisitivo; enmarcado bajo las reglas del Código Judicial de 1972 y sus reformas.

De acuerdo a las reglas procesales del Código Judicial, prácticamente todos los procesos penales culminaban en audiencia de fondo, es decir, se inicia la investigación de oficio, o de parte interesada por medio de querrela o denuncia, y podía subvenir las etapas probatorias, indagatorias, hasta la audiencia preliminar en donde el Juez decidía si el expediente o sumario debía perfeccionarse con más arsenal probatorio o si por el contrario, continuaba la ruta procesal hasta la audiencia de fondo. La Justicia Alternativa en la actualidad, busca no llegar a la mencionada audiencia de fondo y bajo los principios de economía procesal y autonomía e igualdad de las partes, pretende encontrar vías alternas alcanzando los mismos fines del Derecho Penal, la paz social y restaurar la armonía colectiva. Sin embargo no siempre fue de esta manera.

En nuestro país, los primeros pasos en materia de Justicia Alternativa (específicamente la mediación penal) fueron dados por el Ministerio Público, ya que mediante resolución N° 9 del 7 de agosto de 1995, se idearon y concretizaron los primeros lineamientos en cuanto a un Centro de Concertación Social, ubicado en las instalaciones de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ). El mencionado centro estaba a cargo de dos (2) agentes de instrucción delegados, quienes representando al Ministerio Público debían realizar todas las diligencias tendientes a ofrecer a la víctima del delito como a su victimario, un método alternativo de resolución de conflictos que no implicase la intervención del aparato judicial, con el fin de descongestionar el

sistema de justicia penal ordinario saturado de la gran cantidad de procesos que se ventilan por vía penal ordinaria. Posteriormente, mediante el Decreto Ley 5 de 1999, por el cual se establece el régimen general de arbitraje, de la conciliación y de la mediación, se crean los mecanismos genéricos referentes a los métodos de resolución de conflictos de todo tipo, ciertamente no proveía lineamientos en cuanto a lo penal, salvo en su Artículo 55, que establece lo siguiente:

Artículo 55 Decreto Ley 5 de 1999: “Podrán someterse al trámite de la mediación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación y demás que sean reglamentadas.”

Un primer paso significativo para lograr adecuar los métodos alternos de solución de conflictos al ámbito penal se dio mediante la Resolución N° 14 de 9 de marzo de 2006, la cual creó en el Ministerio Público el Centro de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Ley N° 5 del 8 de julio de 1999. Para aquél tiempo, funcionaban dos (2) despachos a nivel nacional, uno en Ancón y el otro en San Miguelito.

En los delitos que admitan el desistimiento de la pretensión punitiva, de acuerdo con el Artículo 1965 del Código Judicial, las partes pueden solicitar a la Fiscalía o al Juez de la causa, hasta antes de dictarse la sentencia de primera instancia, la derivación del conflicto penal a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público, o a los centros de mediación privada, legalmente reconocidos, a elección de las partes. El Fiscal o el Juez de la causa evaluará el conflicto y, si este es de los que admite acuerdo y disposición de las partes, remitirá la petición, sin más trámite, a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público e informará a las partes

sobre sus derechos, garantías, naturaleza y ventajas de los métodos alternos de resolución de conflictos. La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención, previa coordinación con los Centros.

El mencionado Articulado 1965 del Código Judicial, establece que podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de hurto, lesiones y homicidio por imprudencia, lesiones personales, estafa, apropiación indebida, usurpación, siempre que en su ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad, daños, incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, calumnia e injuria, inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con armas o por dos o más personas, contra la inviolabilidad del secreto y otros fraudes contemplados.

Con respecto a otra figura procesal íntimamente ligada al concepto de Justicia Alternativa, refiriéndonos específicamente a la suspensión condicional del proceso, en el Artículo 1961 del Código Judicial se establece que tanto el Ministerio Público como el imputado la pueden solicitar hasta antes de pactar o fijar la audiencia en los mismos procesos sentenciados en que es posible suspender condicionalmente la pena.

Por último, novedosos aspectos del Sistema Penal Acusatorio como lo son los acuerdos no encuentran antecedentes legales en el Código Judicial.

1.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Una de las características fundamentales del sistema penal actual es la atribución de la persecución penal en exclusividad al Estado, diferenciándose en ello de lo que sucede con las otras ramas del Derecho en las que el servicio de justicia se limita a decidir respecto de un conflicto que se plantea entre partes.

El Estado al hacerse cargo totalmente del poder penal, toma en sus manos el elemento más poderoso en materia de control social. La víctima real y concreta ha sido reemplazada por otra abstracta y simbólica, representada por la comunidad institucionalizada, en un momento en el que al derecho le interesa poco o nada el individuo como tal. Una vez que el Estado ocupa su lugar, no solo le quita todos sus derechos, sino que asume la posibilidad de ir más allá del daño real sufrido, incluso en contra de sus deseos. El delito deja de tener significado como conflicto y pasa a ser considerado infracción, una desobediencia al soberano que debe ser castigada para restablecer su autoridad y disuadir a otros de conductas similares.

Es importante señalar que el nuevo Código de Procedimiento Penal reconoce los Centros de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos “CMARC”, aplicables en la jurisdicción penal, donde se establece la Conciliación y la Mediación, con una regulación más completa. Dentro de los demás aspectos de la Justicia Alternativa, el nuevo Código de Procedimiento Penal prevé el marco jurídico para el desistimiento, los acuerdos, y la suspensión condicional de los procesos sujetos a condiciones.

De acuerdo al Artículo 26 del nuevo Código Procesal Penal, el Órgano Judicial y sus instancias procurarán resolver los conflictos de carácter penal, considerando que las penas son medidas extremas o la última razón para aplicar el Derecho Penal

cuando no exista la posibilidad de aplicar otras medidas; otorgándoles la facultad de recurrir a los mencionados métodos alternos de resolución de conflictos.

El nuevo Código Procesal Penal, adoptado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, en su Artículo 69, atribuye al Ministerio Público el rol de promotor de la solución de los conflictos de la siguiente manera:

Artículo 69. Solución de conflictos y medidas de protección. “En ejercicio de las funciones de que trata el Artículo anterior, el Ministerio Público procurará la solución de los conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos, en los casos que autoriza este Código, y velará por la protección de las víctimas y de los testigos que pretendan presentar ante los tribunales.”

En atención a que el Sistema Penal Acusatorio tendrá aplicación progresiva por áreas o espacio territorial respectivamente, iniciando en el Segundo Distrito Judicial en 2011, en 2009 se crearon los Centros de Resolución de Conflictos en las Provincias de Coclé y Veraguas y posteriormente en el 2012 se creó el centro homólogo en Chitré, Provincia de Herrera. Estos Centros están bajo la supervisión de la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, donde cada Centro cuenta con un coordinador, el cual debe cumplir con ciertos requisitos, como el Director del Centro de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos del Ministerio Público.

Cabe señalar, como estado o panorámica actual de la Justicia Alternativa en Panamá, que es necesario un cambio de paradigma tanto del público o ciudadano en general como de nuestros fiscales y administradores de justicia, en el cual deben

dejar atrás esa mentalidad de “cárcel para todo infractor” como la única forma de restaurar la armonía y paz social. De esto nos encargaremos más adelante en la presente investigación, al presentar la cantidad de casos en que los arreglos y los desistimientos no han sido fructuosos en cuanto a la terminación de los procesos respecta.

1.2.1 Planteamiento del problema

El planteamiento del problema consiste en estructurar lo más formalmente la idea de investigación a través de la formulación de preguntas sobre la situación del problema. De esta manera, alineados a nuestros objetivos específicos podemos plantear el problema de la siguiente manera:

¿Cuáles son los elementos constitutivos que componen la justicia restaurativa en el nuevo Código Procesal panameño?

¿Con qué frecuencia se aplica la Justicia Alternativa en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial?

¿Cuál es la percepción de los Jueces de Garantías por un lado y las de los Fiscales sobre la justicia alternativa en Panamá?

1.3 HIPÓTESIS

Con respecto a las hipótesis, el doctor Roberto HERNÁNDEZ SAMPIERI establece que: “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas

provisionales a las preguntas de investigación”.² Se trata de un planteamiento que elucubra el investigador luego de su proceso de observación y se considera el punto medio entre la teoría y la realidad.

De esta manera, plasmaremos como supuesto de hipótesis con relación al problema, lo siguiente:

1.3.1 Hipótesis de Investigación

H1: En el Segundo y Cuarto Distrito Judicial se aplican la justicia alternativa en la mayoría de los procesos que así lo requieran o apliquen.

H2: La percepción de Jueces de Garantías y Fiscal de Herrera es positiva con respecto a la aplicación de la justicia alternativa en el Sistema Penal Acusatorio.

1.4 OBJETIVOS

En su libro “Metodología de la Investigación”, el doctor Roberto SAMPIERI nos conceptualiza los objetivos como “las guías del estudio” requiriendo ser expresados con claridad y han de ser susceptibles de alcanzarse. Bajo estas líneas el objetivo general del presente trabajo investigativo y los objetivos específicos derivados del mismo objetivo general.

² Metodología de la Investigación, SAMPIERI, Roberto Hernández y otros, Editorial McGraw Hill, Quinta Edición, pág. 92

1.4.1 Objetivo General

Analizar la aplicación de la justicia restaurativa en el Nuevo Código Procesal Penal panameño así como la percepción de Jueces de Garantías y Fiscales del Sistema Penal Acusatorio al respecto.

1.4.2 Objetivos Específicos

1.4.2.1 Examinar cada uno de los componentes de la Justicia Alternativa en Panamá.

1.4.2.2 Cuantificar la aplicación de la Justicia Alternativa en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial.

1.4.2.3 Demostrar la percepción de Juez de Garantía y de Fiscal con respecto a la Justicia Alternativa.

1.5 ALCANCE Y DELIMITACIÓN

1.5.1 Alcances

La investigación está enmarcada dentro del estudio dogmático de la ciencia del Derecho Procesal Penal, rama del Derecho Público Interno, el cual lo podemos definir como el conjunto de normas que organizan las relaciones jurídicas que se desarrollan dentro de las fronteras de un estado, de aquí que todo Estado tiene su propio Derecho Interno.

La presente tesis se encuentra delimitada física o territorialmente en aquellas jurisdicciones donde se encuentra vigente la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, a saber, las provincias de Coclé y Veraguas (Segundo Distrito Judicial) y las provincias de Herrera y Los Santos (Cuarto Distrito Judicial). Por su parte, el alcance será en todo el territorio nacional si consideramos el Artículo 556 del nuevo Código Procesal Penal, modificado en varias ocasiones. Geográficamente demarcaremos nuestro estudio en la ciudad de Chitré, donde actúan funcionarios del Órgano Judicial por un lado, y por otro, tenemos a los funcionarios encargados de la investigación en las fiscalía; ambas instancias encargadas bajo las directrices del nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Herrera (Cuarto Distrito Judicial de Panamá). En tales instalaciones vamos a intervenir con la aplicación de entrevistas para medir el nivel de percepción de la Justicia Alternativa y la opinión del funcionario judicial sobre la efectividad de la utilización de la misma.

En cuanto a la cobertura, ya sea en aquellas provincias en que actualmente se imparte justicia con el procedimiento nuevo o cuando se aplique en toda la república, se extiende a todos los casos de índole penal que admiten la aplicabilidad de algún método alterno de resolución de conflictos.

No se deben considerar los alcances como “tipos” de investigación, más bien se deben relacionar de manera causal con el estudio o investigación. Hemos definido nuestra investigación como cuantitativa, ya que presentaremos y analizaremos datos recolectados de distintas fuentes. En cuanto al alcance, se trata de un estudio descriptivo ya que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles del fenómeno sometido a investigación: la Justicia Alternativa en el nuevo Sistema Penal Acusatorio Panameño.

1.6 RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES

Estamos conscientes que la mayor limitante para la culminación de la presente tesis es la falta de colaboración y cooperación por parte de funcionarios públicos y judiciales, genuinas fuentes constituidas de conocimiento.

Durante la compleción del presente esbozo investigativo, se nos ha sido difícil la consecución de datos estadísticos por parte del Órgano Judicial, que a fin de cuentas fueron suministrados por la Licenciada Lumys Ortega, toda vez que a la mencionada directora no le actualizan la información de manera consistente desde todas las regiones de nuestra república.

Con respecto a los datos suministrados por el Ministerio Público, el Director Manuel Yuen, se limitó a darnos cuanto estuviese en la página web de la Procuraduría General de la República, luego de habersele solicitado información específica. Es decir, nosotros levantamos un cuestionario específico y el Lic. Yuen se limitó a darnos con lo que contaba, ya que al igual como sucede con el Órgano Judicial, a ellos mismos se le dificulta la recepción de información cuantitativa por parte de todas las instancias del Ministerio Público en el territorio nacional.

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como lo abordamos en varias ocasiones en este esbozo investigativo, estamos en la fase de implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) en el año 2015 y bajo el marco legal se proyecta su entrada en el Primer Distrito Judicial para el año 2016.

La Ley 63 del 28 de agosto de 2008, contentiva del Sistema Penal Acusatorio en nuestro territorio, contiene a su vez los parámetros legales de la Justicia Alternativa a la luz del susodicho sistema de procesamiento penal. Pretendemos con la presente investigación de grado, conocer los elementos considerados en el mencionado marco jurídico, constatar la frecuencia con que se utiliza en los Distritos Judiciales en los que podría aplicar y finalmente, brindar al lector sendas consideraciones por parte de personal íntimamente ligado al tema: jueces de garantías y fiscales.

1.7.1 Importancia de la investigación

La utilización de la Justicia Alternativa conlleva la disminución de un problema social y jurídico, consistente en la mora judicial y la latente sobrepoblación carcelaria en Panamá. No solo eso, su aplicación coadyuva a alivianar la carga de nuestros jueces y fiscales. Al constituirse como aporte y fuente doctrinal para abogados litigantes, víctimas, ofensores o infractores de la norma de carácter penal, la presente tesis de grado será relevante para la resolución de conflictos penales. De esta manera, es importante que tanto estudiantes y docentes de Derecho, como el público en general, conozcan sobre los elementos constitutivos de la Justicia Alternativa en Panamá, así como conocer si su utilización es efectiva.

1.7.2 Aportes

El presente trabajo de grado pretende convertirse en doctrina en materia de justicia restaurativa de manera que podamos introducirnos al mundo jurídico de la aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos de índole penal.

Paralelamente aportará documentación recopilada en el Departamento de Estadística del Órgano Judicial y el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público referente a la aplicación de la Justicia Alternativa en suelo patrio.

Además de constituirse en fuente de doctrina en materia de justicia restaurativa y advertir a los juristas sobre los beneficios de la aplicación de la justicia restaurativa en sus diligencias judiciales.

1.8 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La finalidad de la presente investigación relacionada con la Justicia Alternativa a la luz del marco jurídico del Sistema Penal Acusatorio en nuestro territorio constituye confirmar la utilización de este modelo de ajusticiamiento en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, para culminar con la presentación del paradigma con respecto a los mismos, por parte de personal del ámbito jurisdiccional e investigativo.

La presente investigación se ocupa de hacer ver al público en general, inmerso en algún pleito o conflicto de tipo penal, que puedan concluir y puedan obtener resultados o resoluciones expeditas sin esperar largamente por un proceso judicial en Panamá, en donde no se garantiza el resultado esperado.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN PANAMÁ

El marco legal del Sistema Penal Acusatorio, contenido y promulgado mediante la Ley 63 de agosto de 2008, fue el resultado de un arduo y profundo análisis social e intelectual ante la imperiosa necesidad de una reforma penal, cuya tendencia se venía dando en otras latitudes latinoamericanas.

En marzo de 2005 el sistema de justicia penal panameña alcanzó su peor momento por las innumerables denuncias de lentitud, corrupción, favoritismo que incluían las más altas esferas del Órgano Judicial, de manera tal que el Jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos Espino, creó la denominada “Comisión de Estado por la Justicia” con la finalidad de encontrar soluciones para optimizar la administración de justicia y se le devolviera credibilidad y respeto a ese poder del Estado. Dicha comisión fue integrada por las siguientes dignidades: Lic. Oscar Ceville, Procurador de la Administración; H.D. Elías Castillo, Presidente de la Asamblea Nacional; Magistrado José A. Troyano, Órgano Judicial; Lic. Olga Golcher, Viceministra de Gobierno y Justicia; Lic. Ana Matilde Gómez Ruiloba, Procuradora General de la Nación; Lic. Juan Antonio Tejada, Defensor del Pueblo; Lic. Mercedes Arauz de Grimaldo, Colegio Nacional de Abogados; Lic. Magali Castillo, Alianza Pro Ciudadana; y el Reverendo Roberto Bruneau, del honorable Comité Ecuménico Nacional.

Con este valioso y honorable cuerpo de distinguidas personalidades, el pueblo panameño puso sus esperanzas en la erradicación de un sistema corroído mediante la implementación de nuevas políticas en materia penal y procesal penal.

Después de profundos análisis, ya en septiembre de 2005, la “Comisión de Estado por la Justicia”, entregó al entonces Presidente de la República Martín Torrijos

Espino, un informe con sendas recomendaciones que resolverían las oportunidades en materia de justicia, entre las que se encontraba el diseñar una reforma judicial profunda. La visión que se pretendía dar vida comprendía un sistema de administración de justicia transparente, independiente, eficiente y eficaz, con funcionarios idóneos e imparciales cumplidores del debido proceso respetando las garantías de todo estado de derecho. De esta manera, se buscaba una revolución en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en nuestro país.

Posteriormente se creó una comisión para dar los primeros pasos en la creación de anteproyectos de ley de los nuevos Código Penal y Código Procesal Penal. Mediante Decreto Ejecutivo N° 541 del 17 de noviembre de 2005, se crea una Comisión Codificadora conformada por los juristas Carlos Muñoz Pope, Jerry Wilson, José Rigoberto Acevedo, Mercedes Arauz de Grimaldo, Jerónimo Mejía, Jorge Giannares, Wilfredo Sáenz, Wigberto Quintero, Juan José Ceballos, Ana Belfon y Silvio Guerra, a fin de revisar los anteproyectos y presentaran los anteproyectos definitivos.

A finales del año 2006, la Comisión Codificadora le entrega al Presidente de la República, los anteproyectos definitivos del Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal; quien a su vez remite al Presidente de la Asamblea Nacional, posteriormente aprobándose mediante Ley 14 de 2007 y con entrada en vigencia en 2008, el Código Penal. Inmediatamente inició el nutrido debate público en la Asamblea Nacional concerniente a las nuevas reglas procedimentales de Derecho Procesal para dar forma a nuestra versión del Sistema Penal Acusatorio.

De esta forma, la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, contentiva del nuevo Código Procesal Penal de la República de Panamá, cobra vida jurídica en nuestro país,

contemplando inicialmente una implementación escalonada en cuanto a la vigencia espacial. Originalmente se proyectaba que para el 2 de septiembre de 2009 entraría en vigencia en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), para el 2 de septiembre de 2010, se implementaría en el Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos), el 2 de septiembre de 2011 se empezaría a aplicar en el Tercer Distrito Judicial (Bocas del Toro y Chiriquí); para finalizar en el Primer Distrito Judicial (Colón, Darién y Panamá) el 2 de septiembre de 2012.

Como es de todos conocidos, la implementación escalonada no se ha dado en nuestro país como originalmente se tenía contemplada, sufriendo sendas modificaciones en cuanto a las fechas de entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio.

La última modificación en cuanto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en nuestro territorio, se encuentra establecida o enmarcada en la Ley 8 del 6 de marzo de 2013, que modifica Artículos del nuevo Código Procesal Penal relativos a su entrada en vigencia mediante el siguiente articulado:

Artículo 556. Vigencia espacial. Las disposiciones de este Código tendrán aplicación espacial, según las siguientes reglas:

1. Desde el 2 de septiembre de 2011, se aplicará únicamente a los hechos que ocurran dentro del Segundo Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales.
2. Desde el 2 de septiembre de 2012, se aplicará a los hechos que ocurran dentro del Cuarto Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales.

3. Desde el 2 de septiembre de 2015, se aplicará a los hechos que ocurran dentro del Tercer Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales.

4. Desde el 2 de septiembre de 2016, se aplicará a los hechos que ocurran dentro del Primer Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales.

5. Desde el 2 de septiembre de 2011, se aplicará a los procesos que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno y en Sala Penal, como Tribunal de única instancia, y de la Asamblea Nacional.

Ante una inminente implementación y entrada en vigencia a nivel nacional, Panamá es una de las últimas naciones centroamericanas en alinearse a los parámetros internacionales de sustitución de los sistemas inquisitivos o mixtos. Como antecesores en nuestra región, podemos distinguir a Guatemala con un Código de Procedimientos Penales de 1994, Costa Rica con su Código de Procedimientos Penales de 1998 y Honduras, con su nuevo Código de Procedimientos Penal de 2004.

El Sistema Penal Acusatorio es un sistema adversarial donde las partes (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien tendrá la potestad y facultad de condenar o absolver. De igual manera, pueden intervenir el Ministerio Público y la víctima, ya sea directamente o a través de un querellante. El primero para salvaguardar el orden jurídico y el segundo, para que se le garantice la verdad, la justicia y la reparación.

El arsenal probatorio, en igualdad de condiciones, se presentan oralmente con testigos ante el juez, de manera que serán sometidas a debate y confrontación por las partes quienes intentarán convencer al Juzgador sobre su respectiva posición.

Sin lugar a dudas, para que el Sistema Acusatorio funcione adecuadamente, es necesario más que un cambio jurídico, un cambio cultural e institucional. La implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá, exige la capacitación y profesionalización de todos los auxiliares y operadores de justicia del país, siendo los principales los siguientes: Abogados litigantes (especialmente aquellos acostumbrado a lidiar con el Sistema Inquisitivo-Mixto del Código Judicial aún vigente), Policías, Agentes de la Dirección de Investigación Judicial, Agentes de Instrucción del Ministerio Público y los respectivos Fiscales, Jueces, Magistrados, Peritos y los Defensores de Oficio.

Fases del Sistema Penal Acusatorio en Panamá

Un primer vistazo al Libro Tercero del nuevo Código Procesal Penal nos brinda luces con respecto a las fases del nuevo procedimiento a saber:

- a) Fase de Investigación
- b) Fase Intermedia
- c) Fase de Juicio Oral.

2.1.1 Fase de Investigación

Una vez se inicia la investigación preliminar cuando se da a conocer la noticia criminis (de oficio, por denuncia o por querrela, Artículo 271 C.P.P.)³, el Ministerio Público y la Policía Nacional comienzan a realizar una serie de actividades tendientes a comprobación del hecho y a la identificación de los autores y partícipes en éste, así como también a hacer constar el estado de las personas, las cosas o los lugares, para establecer si existen fundamentos para la presentación de la eventual acusación (Artículo 273 C.P.P.)⁴.

El control jurisdiccional es la directriz principal en esta primera fase como piedra angular del nuevo Sistema Penal Acusatorio, ya que la evaluación de las pruebas, el control de la aprehensión (verificación de legalidad en la actuación de la detención), así como la imposición de medidas cautelares se solicitan oralmente en audiencia ante el Juez de Garantías.

³ **Artículo 271.** Formas de inicio de la investigación preliminar. La investigación preliminar del hecho punible podrá iniciarse de oficio, por denuncia o por querrela.

⁴ **Artículo 273.** Actividades de la investigación. Para los fines previstos en el artículo anterior, en la investigación se consignará y asegurará todo cuanto conduzca a la comprobación del hecho y a la identificación de los autores y partícipes en este. Asimismo, se hará constar el estado de las personas, las cosas o los lugares, se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus versiones. Del mismo modo, si el hecho punible hubiera dejado huellas, rastros o señales se recopilarán, se tomará nota y se especificarán detalladamente y se dejará constancia de la descripción del lugar en que el hecho se hubiera cometido, del estado de los objetos que en él se encontraran y de todo otro dato pertinente.

Para el cumplimiento de los fines de la investigación se podrá disponer la práctica de diligencia científico-técnica, la toma de fotografías, filmación o grabación y, en general, la reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que resulten más adecuados, requiriendo la intervención de los organismos especializados. En esos casos, una vez verificada la operación se certificará el día, la hora y el lugar en que esta se realizó, el nombre, la dirección y la profesión u oficio de quienes intervinieron en ella, así como la individualización de la persona sometida a examen y la descripción de la cosa, suceso o fenómeno que se reprodujo o explicó. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la alteración de los originales objeto de la operación.

En este sentido, existen actos de investigación que rigurosamente requieren autorización previa del Juez de Garantías, otros actos de investigación requieren autorización posterior del mismo Juez, y por último, actos investigativos que simplemente no requieren autorización judicial.

Se exige autorización previa del Juez de Garantías, para que el fiscal pueda proceder a practicar las diligencias de allanamiento, incautación de correspondencia e interceptación de comunicaciones y las intervenciones corporales. El Juez conoce y otorga autorización posterior de las diligencias de incautación de datos, operaciones encubiertas y entrega vigilada internacional en un plazo no mayor de 10 días. Por último, no requieren autorización judicial la inspección de los hechos, las entrevistas con el agente del Ministerio Público, la comparecencia del imputado ante el mismo Ministerio Público, la exhumación, levantamiento y peritaje del cadáver, la requisa de personas y registro de vehículos y el reconocimiento de personas.

Durante la fase de investigación, el Ministerio Público deberá someter ante el Juez de Garantías, en los términos previstos por su majestad la Ley, la actuaciones relacionadas con el control de la aprehensión, la formulación de la imputación y enfrentar las decisiones que recaigan sobre la solicitud, modificación o rechazo de medidas cautelares, todo esto en audiencia oral y pública.

Importante y relevante para la presente investigación distinguir que a partir de la formulación de la imputación, se abre una serie de posibilidades de encontrar soluciones alternativas al conflicto que podrían llevar a la finalización adelantada del proceso, como los acuerdos con el imputado, el ejercicio del principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o soluciones alternas del conflicto penal.

Para tal efecto, el Artículo 281 del Código Procesal Penal, que versa sobre los efectos de la imputación, consigna lo siguiente:

Artículo 281. Efectos. La formulación de imputación producirá los siguientes efectos:

1. La interrupción de la prescripción de la acción penal.
2. Desde esta audiencia comienzan a contarse los plazos previstos en los Artículos 291 y 292, que tiene el Ministerio Público para declarar cerrada su investigación y comunicarlo así a las partes. Vencidos estos, tendrá un plazo de hasta diez días para acusar o solicitar sobreseimiento.
3. Se abre la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, de celebrar acuerdos entre el Ministerio Público y la defensa, de suspender condicionalmente el proceso y las formas alternas de resolución del conflicto dispuestas en este Código.

A partir de la mencionada audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público debe concluir la fase de investigación en un plazo no mayor de seis (6) meses, prorrogable un año si se trata de un negocio penal complejo y debe ser autorizado por el Juez de Garantías (Artículos 291, 502 y 504 del C.P.P.).

2.1.2 Fase Intermedia

Esta segunda fase del Sistema Penal Acusatorio tiene un gran matiz jurisdiccional realizándose ante el Juez de Garantías, una vez culmina la etapa previa denominada la fase de investigación.

El propósito de esta fase es pasar las actuaciones del Ministerio Público por el recuento o verificación jurisdiccional. Está constituida por actos procedimentales que parten del escrito de acusación de parte del representante de la Fiscalía culminando en el auto de apertura a juicio oral. Se puede definir esta fase como el “puente entre el órgano investigador y el órgano juzgador”, por los roles definidos del Ministerio Público (investigar) y el Juez de Garantías (juzgar).

Una vez el Ministerio Público hizo constar los hechos y circunstancias que sirvieran de base para fundar la inculpación del imputado, puede proponer la acusación por escrito ante el Juez de Garantías como punto delimitante entre la fase de investigación y la fase intermedia. En el supuesto de no concurrir suficientes elementos de convicción, el Fiscal puede optar por decretar el archivo provisional del caso (Artículo 275 C.P.P.) o solicitar el sobreseimiento ante el Juez de Garantías (Artículo 350 C.P.P.). Se le corre traslado de la acusación a la defensa (Artículo 342 C.P.P.) la cual puede, optar por una o varias de las siguientes ocho (8) opciones: 1) objetar la acusación por defectos formales, 2) oponer excepciones, 3) solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto, 4) proponer una reparación concreta siempre que no hubiera fracasado antes una conciliación, 5) solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa, 6) oponerse a la reclamación civil, 7) ofrecer pruebas para el juicio, y por último 8) proponer acuerdos o convenciones probatorias

En caso de que la Fiscalía continúe con la acusación, el Juez deberá convocar a las partes a una audiencia de control o especie de audiencia preliminar, la cual tiene por finalidad definir el objeto del proceso y los límites de la acusación. Esta audiencia de control de la acusación, es de suma importancia ya que se determina en ella la futura existencia de la tercera fase del proceso: la fase de Juicio Oral. Para ello, el

Juez de Garantías decidirá sobre dictar el auto de apertura de juicio oral, la cual se lleva a cabo ante un Tribunal Colegiado de Juicio.

2.1.3 Fase de Juicio Oral

El Juicio Oral constituye la fase esencial del nuevo proceso penal (Artículo 358 C.P.P.). Como su nombre lo señala, ha de ser una audiencia esencialmente oral, lo que implica que de viva voz habrán de declarar el imputado o acusado, y todas las demás personas que participen de la misma; además de que todas las resoluciones del Tribunal se dictarán verbalmente, quedando todas las partes notificadas en el acto.

El Juicio Oral debe ser contradictorio. La contradicción tiene por objeto asegurar la calidad de la información aducida en la acusación, de manera que podrá ser controvertida por la contraparte.

De igual manera, el Juicio Oral debe ser concentrado, es decir, debe realizarse sin interrupciones durante todas las sesiones consecutivas necesarias hasta su culminación.

En cuanto al procedimiento en sí, se dará inicio una vez esté conformado el Tribunal, y su Presidente verificará la presencia de las partes. Luego procederá a solicitarle al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y por último a la defensa técnica. Posteriormente, corresponde el turno a la etapa probatoria para la práctica de pruebas. Finalmente, tanto la Fiscalía, la parte querellante y la defensa técnica, gozarán de máximo una (1) hora a fin de exponer sus alegatos. Antes de concederle la palabra final al acusado por si desea agregar algo más por su causa,

se le concede por un máximo de quince (15) minutos a la víctima (si decide asistir y desea exponer). Finalmente el cuerpo colegiado, declarará cerrada la audiencia o debate y pasarán inmediatamente y sin interrupción alguna, y en sesión permanente, a deliberar sobre la culpabilidad o no del acusado.

Y en su última etapa se da la Audiencia de fijación de pena o reparación de la víctima, si el fallo es condenatorio, y si las partes lo solicitaren, el Tribunal abrirá el debate, a fin de examinar lo relativo a la individualización de la pena y a la cuantificación de la responsabilidad civil, en caso de ser procedente.

En fin, como hemos expuesto, el Sistema Penal Acusatorio ofrece las ventajas de ser procedimentalmente oral, con la inmediatez en los trámites judiciales, se constituye en un sistema de garantías y respeto a los derechos de las partes, con participación activa de la víctima validando al mismo tiempo el principio de inocencia del señalado, imputado o acusado, con el valor agregado de que sus principios angulares se dirigen hacia soluciones eficaces con menos carga judicial para el Estado.

2.2 DE LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL RELEVANTES A LA JUSTICIA ALTERNATIVA

Los principios en materia de Derecho constituyen los axiomas que plasman una determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre las que se edifican las instituciones de Derecho. Los principios vienen a ser como las guías o directrices en que se basan las diferentes ramas del Derecho Público y Privado. Tienen la función de dirigir (orientan a los operadores y auxiliares de justicia), de integración (permite suplir las deficiencias o puntos oscuros de las normas) y de interpretación (dándole

sentido a la norma). En el primer Artículo de la ley que enmarca el Sistema Penal Acusatorio en suelo patrio, se establece claramente que la interpretación que se le debe (y a nuestro entender “tiene” en lugar de “debe”) dar a las nuevas normas procedimentales ha de ser integralmente basada en la preponderancia de los principios rectores. En términos simples, el Artículo 1, que a continuación se transcribe, indica que todos los Artículos deben interpretarse con prevalencia en los Artículos 1 al 28 del Código Procesal Penal. (Ver Anexo, Ley 63 de agosto de 2008).

Artículo 1. Interpretación y prevalencia de principios. “El proceso penal se fundamentará en las garantías, los principios y las reglas descritos en este Título. Las normas contenidas en este Código deberán interpretarse siempre de conformidad con estos.”

El Libro I del nuevo Código Procesal Penal, relativo a las garantías, principios y reglas en que se basa el Sistema Penal Acusatorio en nuestro país, enmarca en su Artículo 3 lo siguiente:

Artículo 3. Principios del proceso. En el proceso se observan los principios del debido proceso, contradicción, intermediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho de defensa.

Profundicemos a continuación, sobre algunos principios procesales contemplados dentro del nuevo procedimiento penal y su relevancia con los aspectos

de la Justicia Alternativa, nuestro tema de investigación. Para ello, nos referiremos a los principios del debido proceso y al principio de simplificación.

2.2.1 Principio del Debido Proceso en Materia Penal

Se trata de aquella garantía de rango constitucional que se desarrolla de manera contradictoria entre las partes, en condiciones de igualdad ante un tercero independiente e imparcial, respetando todos los trámites legales pertinentes.

Se encuentra preceptuado, a su vez, en nuestra Carta Magna, en el Artículo 32 conforme al cual:

Artículo 32 Constitución Política: Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

De manera paralela, el cuarto Artículo de nuestra Constitución establece que la República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional. De esta manera, se hace posible la introducción a nuestro ordenamiento jurídico desde uno de los orígenes del debido proceso en el Derecho Positivo Internacional, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Panamá mediante Ley 15 del 28 de octubre de 1977. En dicha convención, denominada igualmente “Pacto de San José”, el Artículo 8 versa sobre las garantías judiciales. Entre las garantías del debido proceso, se encuentra que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter.

De igual manera, el debido proceso establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. Establece paralelamente que toda persona durante un debido proceso, tiene derecho a la concesión del tiempo adecuado para la preparación de su defensa, a que se le comuniquen detalladamente sobre la acusación formulada, a ser asistido por un abogado de su elección, derecho a interrogar a la contraparte como las aristas más importantes del debido proceso.

Este principio está fundamentalmente relacionado con nuestra investigación, debido a que cuando un imputado desee ejercer un acuerdo con la Fiscalía, o su delito esté enmarcado dentro de los delitos desistibles (y por ende pueden ser sujetos de conciliación penal o mediación penal), han de realizarse ante autoridad competente y respetando los trámites legales y garantías. Es decir, cualquier método alternativo de solución de conflictos penales debe ser sometido a los rigores del debido proceso.

2.2.2 Principio de Simplificación

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define simplificación como la acción o efecto de simplificar. Por ende, simplificar es hacer una actividad de manera más sencilla, más fácil o menos complicada. Jurídicamente hablando, el principio de simplificación tiene como propósito que el proceso se desarrolle sin tantas ritualidades y formulismos, haciéndolo más ágil y eficiente, lográndose así la eficacia del sistema de administración de justicia. El Artículo 15 del

Código Procesal Penal es claro en indicar que toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva emitida en tiempo razonable a través de actuaciones sin dilaciones injustificadas.⁵

Artículo 15. Justicia en tiempo razonable. “Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva emitida en tiempo razonable. Toda actuación debe surtirse sin dilaciones injustificadas.”

El principio de simplificación también prevé la utilización de procedimientos alternos de solución de conflictos tales como el desistimiento (Artículos 201-203); la conciliación penal (Artículo 206 C.P.P.); la mediación penal (Artículos 207-211 C.P.P.); los criterios de oportunidad (Artículos 212-214 C.P.P.); la suspensión del proceso sujeto a condiciones (Artículos 215-218 C.P.P.) y los acuerdos (Artículo 220 C.P.P.); los cuales abarcaremos más adelante de manera explícita y profunda.

De la misma manera contempla la utilización del procedimiento simplificado inmediato (Artículo 282 C.P.P.), sometimiento al juicio oral inmediato (Artículo 283 C.P.P.), y el sometimiento al procedimiento directo inmediato (Artículo 284 C.P.P.).⁶

⁵ A juicio del autor de esta tesis de grado, una vez más, las decisiones que se deben tomar en el curso del proceso penal bajo el paraguas del Sistema Penal Acusatorio, han de constituirse bajo los preceptos de sus principios, reglas y garantías del Capítulo I, Título I del Libro Primero del Código Procesal Penal, bajo mandato de su primer artículo.

⁶ **Artículo 282.** Sometimiento al procedimiento simplificado inmediato. Después de formulada la imputación y, tratándose de delitos sancionados con pena de hasta tres años, si el Fiscal considera que tiene suficientes elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria, podrá requerir verbalmente al imputado en la misma audiencia y, si este acepta los hechos del requerimiento, el Juez de Garantías procederá a dictar sentencia sin más trámites, teniendo en cuenta los antecedentes de la investigación, pudiendo rebajar la pena hasta un tercio.

Por el contrario, si no los admite, dicho Juez citará a las partes a la audiencia señalada en el Artículo 344 de este Código, y luego ante él se verificará el juicio oral simplificado, sujeto a las mismas reglas del juicio oral.

Artículo 283. Sometimiento al juicio oral inmediato. Después de formulada la imputación y, tratándose de delitos sancionados con pena superior a tres años, si el Fiscal considera que tiene suficientes elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria, podrá acusar verbalmente al imputado en la misma

De igual manera, el principio de simplificación abarca o comprende que todos los Fiscales procurarán la solución del conflicto de carácter penal por medio de la Justicia Alternativa o concretamente la aplicación de los mecanismos alternativos (tal como lo mandata su Majestad la Ley en su Artículo 69 C.P.P.); toda vez que es facultad de las partes recurrir a los medios alternativos para la solución de su conflicto teniendo al órgano jurisdiccional como al Ministerio Público como sus máximos promotores (Artículo 26 C.P.P.).

Artículo 26. Solución del conflicto. ...Es facultad de las partes recurrir a los medios alternativos para la solución de su conflicto. El Ministerio Público y los tribunales deben promover durante el curso del procedimiento mecanismos que posibiliten o faciliten los fines previstos en el párrafo anterior

Artículo 69. Solución de conflictos y medidas de protección. “En ejercicio de las funciones de que trata el Artículo anterior, el Ministerio Público procurará la solución de los conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos, en los casos que autoriza este Código,

audiencia. En este caso, el Juez de Garantías citará a las partes a la audiencia señalada en el Artículo 344 de este Código, luego de lo cual se verificará el juicio ante el Tribunal de Juicio que corresponda.

Artículo 284. Sometimiento al procedimiento directo inmediato. Después de formulada la imputación y cuando el Fiscal considere que tiene suficientes elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria y solicite para el imputado una pena de hasta cuatro años, podrá acusarlo verbalmente en la misma audiencia. Si este acepta los hechos de la acusación, el Juez de Garantías procederá a dictar sentencia sin más trámites, teniendo en cuenta los antecedentes de la investigación, pudiendo rebajar la pena hasta un tercio.

Si no admite el procedimiento directo, el mismo Juez citará a las partes a la audiencia señalada en el Artículo 344 de este Código, y luego ante él se verificará el juicio oral correspondiente.

y velará por la protección de las víctimas y de los testigos que pretendan presentar ante los tribunales.”

2.3 ÚLTIMA RATIO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

2.3.1 Sobre la función de las penas

La palabra pena proviene del latín *poena*, que significa castigo, tormento físico, padecimiento, sufrimiento. Se trata de un concepto formal de Derecho, y en tal sentido es la sanción aplicable a quien viola una norma de Derecho Penal, o lo que nuestro ordenamiento jurídico define como una conducta típica, antijurídica y culpable.

La pena nace debido a que las relaciones entre los miembros de la sociedad no siempre son pacíficas, debido a que en toda sociedad existe algún tipo de violencia entre sus miembros que conllevan a que las medidas de control natural no sean efectivas.

Tradicionalmente se consideran las penas como el recurso que tiene el Estado para reaccionar frente al delito. Doctrinalmente existen principalmente dos (2) enfoques que se distinguen sobre la función de la pena:

- a) Teorías absolutas de las penas (las cuales tienen un enfoque de enaltecer el valor Justicia) y
- b) Teorías relativas o preventivas de las penas (que tienen un enfoque de medida de control social).

Teorías absolutas de las penas

Las teorías absolutas o también reconocidas como retributivas, tienen como sus máximos representantes a Kant y Hegel. Para ellos, el fundamento de la pena radica en la mera retribución. Es la imposición de un mal, por el mal cometido. En esto se agota y termina la función y fin de la pena. A través de la retribución se hace justicia al culpable de un delito, enalteciendo el valor de justicia en la sociedad. Detrás de la teoría de la retribución se encuentra el antiguo principio del Talión: “Ojo por ojo, diente por diente”.

Una moderna concepción de Claus Roxin, la cual se orienta en contra de la tendencia retributiva de la pena, nos indica lo siguiente:

“...la teoría de la retribución hoy ya no es sostenible científicamente. Si tal como se mostró, la misión del derecho penal consiste en la protección subsidiaria de los bienes jurídicos, entonces para el cumplimiento de esa tarea, no puede servirse de una pena que prescinda de toda finalidad social. Dicho de otro modo, el Estado como institución humana, no está capacitado, ni legitimado para realizar la idea metafísica de justicia. La idea de que puede compensar o eliminar un mal mediante la imposición de otro mal (el sufrimiento de la pena) solo es accesible a una creencia a la cual el Estado no puede obligar a nadie, a partir de que él ya no deriva su poder de Dios sino del pueblo.”⁷

⁷ Claus Roxin, *Fin y Justificación de la Pena*, Editorial del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 1993, pág. 19

Aunque en nuestra sociedad la idea retribucionista tiene fuerte arraigo, exigiendo directamente castigo de pena, bajo la política “el que la hace la paga”, debemos recordar las palabras de Raúl Zaffaroni con respecto a las penas: “la pena no restituye el himen de la virgen violada, tampoco hace caminar a ningún paralítico víctima de delito de lesiones personales agravadas, ni mucho menos trae a la vida a un difunto. Por ende, la pena, es en esencia, venganza”.⁸

Teorías relativas de las penas

Estas teorías conceptualizan a la pena como que han de cumplir necesariamente con un rol o función social. El debate surge sobre cuál es su función social, ya que ha de servir como medida de prevención, de orientación o de reparación.

La función preventiva busca motivar a los delincuentes o ciudadanos en general a no lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos penalmente protegidos. Tiene una arista negativa que se traduce en motivar a los ciudadanos a no cometer delitos a través de la tipificación de delitos y sus penas; y a través de la ejecución de las penas en sí, la cual conlleva estar recluido en centros penitenciarios con bajos niveles de humanismo. La arista positiva radica en el fortalecimiento que produce la pena como protector de bienes jurídicos.

⁸ Raúl Zaffaroni, Cierre del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, Buenos Aires Argentina, 2013.

Al exponer sobre las penas, dejamos luces al lector para que concluya cuál es la función real de las penas y la manera en que se aplican y se cumplen en nuestro pequeño país, toda vez que para el autor de este trabajo investigativo, la pena, tradicionalmente en muchísimas ocasiones, se materializa como el mal acaecido sobre un ofensor de la ley penal, sin esperar a cambio ningún tipo de retribución, restauración o contribución para enaltecer la comunidad.

2.3.2 Sobre el principio de intervención mínima y su relación con la justicia alternativa

Distinguidos penalistas señalan que la facultad sancionadora del Estado no ha llevado a fines pacíficos, ni tampoco ha sido efectiva como medida de control social.

Uno de los máximos exponentes del garantismo penal, Luigi Ferrajoli afirma al respecto

“...el verdadero problema penal de nuestro tiempo es la crisis del derecho penal, o sea de ese conjunto de normas y garantías que le distinguen de otra forma de control social más o menos salvaje y disciplinario. Quizá lo que hoy es utopía no son las alternativas al derecho penal, sino el derecho penal mismo y sus garantías; la utopía no es el abolicionismo, lo es el garantismo, inevitablemente parcial e imperfecto.”⁹

⁹ Luigi FERRAJOLI, *Prevención y Teoría de la Pena*, Editorial Jurídica Conosur, Santiago Chile, 1995 pág. 25

De esta manera, el Derecho Penal tradicional, dedicado a imponer penas no se hace de oídos sordos ante los modernos aportes criminológicos, que constantemente indican que ha de evolucionar ya que no está siendo efectivo como instrumento de control o restauración de la paz y armonía social.

La crítica criminalística es de tendencia abolicionista o minimalista, es decir, buscan la extinción no solo de las penas, sino del “ius punendi”, es decir la facultad del Estado de imponer sanciones a través del Derecho Penal. Cabe señalar que esta facultad de imponer penas del Estado, representa una violencia institucionalizada del mismo Estado en contra de sus ciudadanos. De manera natural, al no haberse abolido el Derecho Penal y su capacidad sancionadora, la crítica se orienta hacia la mínima intervención del Derecho Penal y las penas. A consecuencia de ello, esa violencia institucionalizada ha de ser mínimamente utilizada, es decir, debe ser la última ratio o última razón a ser usada como medida de control social y restauración de paz.

El Derecho Penal, en sus postulados básicos, delimita que la legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social, instituyendo el principio de mínima aplicación o mínima intervención.

Artículo 3 Código Penal: “la legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social. Se instituye el principio de su mínima aplicación.”

Nuestro nuevo Código Procesal Penal es sabio en allanar el camino hacia el principio minimalista en su Artículo 26 que establece lo siguiente:

Artículo 26. Solución del conflicto. “Los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema.”

Cuando se afirma que el Derecho Penal es la última ratio del ordenamiento jurídico se quiere indicar que la intervención penal (prevención del delito a través de la pena) solo es lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las posibilidades no penales para la prevención del delito (culturales, educacionales, asistenciales, de política general). He aquí, una de las piedras angulares de la Justicia Alternativa, la necesidad de encontrar medidas análogas de control social.

El ius puniendi, es decir, la facultad que ostenta el Estado para utilizar el Derecho Penal a su disposición para ejercer castigo mediante la imposición de medidas cautelares y consecuentemente penas, es una violencia institucionalizada y legalizada en contra de los ciudadanos, no sin antes conceptualizarla como traumática, restrictiva y con elevados costos sociales.

¿Cuándo debe el Estado hacer uso del ius puniendi? ¿Cuáles son los límites para la aplicación del Derecho Penal por parte del Estado?

Encuentra acertada fundamentación la interrogante sobre la función del Derecho Penal, que naturalmente es la de proteger bienes jurídicos frente a los más graves atentados. De esta manera tenemos que, entre los objetivos fundamentales de las Ciencias Penales se encuentra la verificación y control de la delincuencia con

la mayor efectividad posible, es decir, con los menores niveles de costes necesarios tanto en funcionamiento como en aplicación. Consecuentemente, deben existir límites al ejercicio del Derecho Penal por parte del Estado, pues no se trata de tutelar todos los bienes jurídicos de todo tipo de amenazas, sino de intervenir en los conflictos sociales sólo cuando sea estrictamente necesario e imprescindible.

El principio de intervención mínima, al constituirse naturalmente en límite material del ius puniendi cuyo único accionista es el propio Estado, no sólo se establece como última ratio para la aplicación del Derecho Penal tanto en la aplicación de medidas cautelares o la imposición de penas; sino que se constituye de igual manera como limitante material del ejercicio de la acción penal dando cabida a la consecuente aplicación de la justicia alternativa.

De esta manera, tenemos a bien que basado en el principio de intervención mínima del Derecho Penal, el Estado puede inhibirse de la acción penal dando cabida a procedimientos como el desistimiento, los criterios de oportunidad, la conciliación y mediación penal, la suspensión de los procesos sujetos a condiciones y a los acuerdos en nuestro nuevo código procesal penal, específicamente en el Título II del Libro II.

2.4 PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL CONTENIDOS EN LA LEY 63 DE 2008

2.4.1 Desistimiento de la Pretensión Punitiva

El desistimiento es una forma de terminar el proceso penal en la cual la víctima voluntariamente desiste de la pretensión punitiva en contra de su victimario.

De acuerdo al profesor Jorge Fábregas, “el desistimiento es la voluntad de la parte en el sentido de no proseguir con el proceso, con un recurso, una impugnación u oposición que inició. La respectiva resolución extingue el proceso o el recurso sin que se haya de decidir sobre el mismo” ¹⁰

De esta manera, el desistimiento relacionado con la pretensión punitiva y la Justicia Alternativa, se conceptualiza como un acto voluntario y libre de la víctima de no continuar más con el proceso penal.

El Artículo 201 del Código Procesal Penal establece los delitos susceptibles de desistimiento de la siguiente manera:

“Artículo 201. Oportunidad y clases de delitos. “Antes del juicio oral se podrá desistir de la pretensión punitiva, en los siguientes delitos:

1. Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.
2. Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque.
3. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad.
4. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.

¹⁰ FÁBREGA P., Jorge y CUESTAS, Carlos. Diccionario de Derecho Procesal Civil y Penal. Editorial Jurídica Panameña, Panamá, 2010. Pág. 130.

5. Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública.
6. Calumnia e injuria.
7. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
8. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares.”

El legislador ha sido claro en señalar y especificar los delitos en que la víctima puede desistir de la pretensión punitiva, y como hemos apreciado en el Artículo 201, entre las conductas desistibles se encuentran delitos contra la vida y la integridad personal (Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas), delitos contra el patrimonio económico (Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque.), un delito contra el orden jurídico familiar (Incumplimiento de deberes familiares), un delito contra la libertad e integridad sexual (actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad), un delito contra el orden económico (Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.), un delito contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública, ambos delitos contra el honor de la persona natural (calumnia e injuria), delitos contra la libertad (Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto) y un delito contra la fe pública (falsificación de documentos en perjuicio de particulares).

Uno de los propósitos del presente esbozo investigativo, es el de cuantificar y presentar el número de casos desistibles atendidos en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) y el Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos) y cuántos de ellos en realidad se han concretizado la voluntad del desistimiento de la acción punitiva.

A continuación, apreciaremos la respuesta punitiva o penas de los delitos en que la víctima puede optar por el desistimiento:

DELITO	PUNIBILIDAD
Homicidio culposo	3 a 6 años
Lesiones leves	4 a 6 años
Lesiones graves y gravísimas	6 a 10 años
lesiones culposas	6 meses a 2 años
Hurto Simple	1 a 3 años
Hurto agravado	5 a 10 años
Apropiación indebida	1 a 3 años
Estafa	1 a 4 años
Estafa agravada	5 a 10 años
Daños	1 2 años
Incumplimiento de deberes familiares	1 a 3 años
Actos libidinosos	1 a 3 años
Actos libidinosos agravado	4 a 6 años
Evasión de cuotas o retención indebida	6 meses a 3 años
Contra la propiedad intelectual	1 a 6 años
Calumnia	60 a 120 días multa
Injuria	90 a 180 días multa
Inviolabilidad del domicilio	100 a 150 días
Inviolabilidad del domicilio agravado	1 a 2 años
Inviolabilidad del secreto	1 a 3 años
Falsificación de documentos en perjuicio de particulares	1 a 2 años

Cuadro 2.1: Penas de delitos susceptibles de desistimiento por parte de la víctima.

Muchas veces, la víctima optará por la utilización de un método alternativo de solución de conflictos como la mediación penal o la conciliación penal, a fin de finiquitar su desistimiento. Es importante que el mediador o conciliador (especialmente en los casos relacionados con actos libidinosos) mantengan la imparcialidad dentro de las reuniones de mediación o conciliación que el código estudiado prevé.

Condiciones para el desistimiento y su control judicial

Para poder constituirse el desistimiento, se tiene que presentar la solicitud ante el Juez de Garantías, el cual, en audiencia con presencia de las partes, se pronunciará sobre la admisibilidad o inadmisibilidad mediante resolución irrecurrible. En caso de admitir el desistimiento, el Juez de Garantías declarará la extinción de la acción penal, y en caso contrario, continuará con el procedimiento.

Entre los aspectos más relevantes que el Juez de Garantías tendrá que meditar antes de admitir o rechazar la solicitud de desistimiento, se encuentran importantes condiciones tipificadas en el Artículo 202 del nuevo Código Procesal Penal a saber:

- a) Que se haya acordado sobre el resarcimiento de daños y perjuicios.
- b) Que, en el caso del delito de inviolabilidad del domicilio, no se haya ejecutado con violencia sobre las personas, con armas o por dos o más personas.
- c) Que en el caso de homicidio culposo, el ofensor o imputado no haya actuado bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias que produzcan dependencia fisiológica; o si por el contrario el agente abandona sin causa justa el lugar de los hechos.
- d) Que en los delitos de retención de cuotas, el empleador imputado haya remitido las cuotas retenidas a la entidad correspondiente antes del juicio oral.

Las normas sobre el desistimiento especifican en el Artículo 203 del Código Procesal Penal que al momento de interponerlo, estableciendo exclusivamente la fase de investigación como el lapso regulado para que la víctima presente su desistimiento de la pretensión punitiva. En otras palabras, el desistimiento podrá realizarse una vez se hayan imputado los cargos e iniciado la fase de investigación y la víctima tendrá hasta antes de la audiencia de acusación para interponerla.

2.4.2 Conciliación y Mediación Penal

En teoría, los casos han de derivarse a alguno de estos métodos alternos de solución de conflictos a fin de determinar el acuerdo que permita a las partes solucionar su conflicto con independencia de instancia judicial. Es importante señalar que los promotores de una salida alternativa deben conocer el procedimiento, las ventajas y oportunidades sin menoscabar la voluntariedad e imparcialidad dentro del proceso penal.

Reglas generales que rigen la conciliación y mediación penal

Tal como lo sustenta el Artículo 26 del Código Procesal Penal, los tribunales, tomando en consideración que las penas son medidas extremas, procurarán resolver el proceso penal mediante mecanismos que faciliten la solución del conflicto teniendo en cuenta que es facultad de las partes integrar a su proceso penal los medios alternativos de solución de conflictos.

Como lo mencionamos anteriormente, es relevante que los promotores de la conciliación y mediación penal le expliquen a las partes las características de tal acción, de manera que sea evidente la voluntariedad de cada una o ambas partes, de solicitar al Juez de Garantías o Fiscal la derivación de la causa a uno de los Centros Alternos de Resolución de Conflictos de Panamá.

Es de suma importancia resaltar que la propuesta de ir a alguna de estas dos formas alternas de resolución de conflictos, no constituye causal de recusación o impedimento de Fiscales o Jueces por lo que, atendiendo al Artículo 26, podrán promoverlo libre y espontáneamente.

De manera similar, cualquier dato, hecho, circunstancia o comunicación que salga a relucir durante las fases de proposición, aceptación o rechazo de la sesión de mediación o conciliación, no podrán ser utilizados o introducidos como medios de prueba al proceso, ni como prueba de admisión de culpabilidad en contra del imputado. Consecuentemente, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio o de mediación, no constituye causal que conlleve a resolución condenatoria ni causal de agravante de la respuesta punitiva.

Podemos decir, de acuerdo al Artículo 116 del Código Procesal Penal, que todos los delitos desistibles de acción punitiva, y por ende los que se pueden derivar a conciliación y mediación penal, tienen un plazo para la prescripción de la acción penal igual al máximo de la pena privativa de la libertad del delito en materia de investigación o imputado. Al derivar la causa a uno de estos métodos alternos de resolución de conflictos, de acuerdo al Artículo 118 del Código Procesal Penal, se interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal con solo llegar al acuerdo conciliatorio o de mediación.

De la conciliación penal

La conciliación es una forma alterna de resolución de conflictos activa y dinámica, cuyo principal paradigma radica en la forma de confeccionar la sugerencia dentro del proceso conciliatorio. La conciliación, según SOLER es un “proceso que consiste en la actividad de un tercero, nombrada por las partes interesadas, que persigue ponerlas de acuerdo o evitar que acudan a un proceso, ya sea jurisdiccional o arbitral”.¹¹

Se caracteriza en que un tercero propone la solución del conflicto persuadiendo a las partes. Este personaje activo dentro del proceso conciliatorio, ha de ser un experto en la materia, y en los casos penales, ha de ser un gran conocedor de los tipos de resarcimientos de daños y perjuicios. El tercero tiene la facultad de proponer alternativas de solución a las partes; sin embargo la última decisión en cuanto a la aceptación pertenece exclusivamente a las partes. La conciliación igualmente se caracteriza por perseguir fines particulares y no públicos, de tal manera que la terminación del proceso puede darse en cualquier momento que decidan las partes involucradas.

En materia penal dentro de aquellas jurisdicciones donde se encuentra vigente en el espacio y tiempo el Sistema Penal Acusatorio en territorio nacional, se deja a voluntad de las partes escoger el Centro para resolver el conflicto penal o la causa. Consecuentemente, aquellos centros privados que se dediquen al arbitraje, mediación y conciliación, han de alinearse a lo dispuesto por el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo 777 del 21 de diciembre de 2007, en el cual se establecen los lineamientos y requisitos que estas instituciones deben cumplir. De igual forma, deberán cumplir

¹¹ GORJÓN, Francisco. Introducción a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Editorial Portobelo. Panamá, 2010. Pág. 16.

con lo señalado en el Decreto Ejecutivo 524 del 31 de octubre de 2005 sobre asociaciones sin fines de lucro.

Si la conciliación se deriva al centro de conciliación del Ministerio Público, a nuestro entender, el que actúe como conciliador no debe ser el Fiscal conocedor de la causa ya que el proceso conciliatorio debe basarse en los principios de imparcialidad, neutralidad y buena fe.

Una vez celebrada la audiencia de formulación de la imputación, Artículo 280 del Código Procesal Penal, podrá iniciarse el proceso conciliatorio, ya sea en la misma audiencia o durante la recién iniciada fase de investigación. A nuestro entender, esto constituye una limitante al proceso conciliatorio toda vez que judicializa el proceso al llevarlo al Juez de Garantías.

Ahora bien, el Artículo 206 del Código Procesal Penal establece que mientras se adelante el proceso conciliatorio, se suspenderá condicionalmente el proceso hasta por un máximo de un mes. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no habrá extinción de la acción penal hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de conciliación. Una vez se le presente el acta de conciliación al Juez de Garantías, éste deberá verificar si para alcanzarlo no se ha sometido a las partes a coacción, violencia, engaño u otras medidas desleales. Si se incumple el acuerdo, se reanudará la acción penal, si se cumple, se extinguirá la acción penal y el acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada

Nuestro vecino país, en el Artículo 522 del Código Procedimiento Penal colombiano, regula sobre una conciliación penal pre-procesal, realizada durante la

indagación o en cualquier momento anterior a la audiencia de formulación de la imputación. De esta manera, podemos concluir que de acuerdo al Artículo 281 de nuestro Código Procesal Penal panameño, el cual abre la posibilidad de celebrar una conciliación una vez formulada la imputación, la conciliación en Panamá es procesal. Si el legislador o diputado panameño, como manifestación de voluntad de la sociedad, desea constituir una conciliación pre-procesal, habrá que introducir cambios en los Artículos 281, 282 y 317 del Código Procesal Penal.

Mediación penal

La mediación es otro sistema de resolución de conflictos, donde el mediador coadyuva o facilita la comunicación entre los participantes, para llegar a buen final o entendimiento sobre la materia o conflicto en cuestión. En materia penal, la mediación se caracteriza por el encuentro entre la víctima y el ofensor, con la finalidad de resarcir el daño causado a cambio de la extinción de la acción penal.

En términos simples, la mediación es un medio de solución de controversias donde las partes son guiadas por un tercero para llegar a un acuerdo. Se caracteriza porque las partes solucian el conflicto participando conjuntamente con el tercero o mediador, el tercero ha de ser un experto sobre la materia en cuestión, el proceso termina cuando así lo determinen las partes, no se considera un ganador y/o un perdedor, y por último, se considera la mediación como rápida y económica.

La entonces Fiscal en Madrid, Beatriz Sánchez, define la mediación penal en su libro “La mediación civil y penal” de esta manera:

“como una alternativa de solución de conflictos que se desarrolla dentro del mismo proceso penal, y que tiene por objetivo que tanto la persona víctima de un delito, como el denunciado, acusado o penado (según la fase procesal en la que nos hallemos), puedan participar en tal resolución gracias a la ayuda de una persona mediadora buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales y sociales de ambos”.¹²

La voluntariedad de las partes para acceder a un proceso de mediación o conciliación es requerimiento ya que las partes deben estar de acuerdo en ello, pero es función de los Fiscales y Jueces, promover estos métodos alternos de resolución de conflictos, tal como lo establece el Artículo 26 de la nueva ley procedimental penal.

De igual manera, el acta de acuerdo o las conversaciones dentro de la mediación en un proceso penal, no pueden constituirse como medio de prueba; tampoco las conversaciones, ni los acuerdos han de utilizarse para determinar la responsabilidad penal.

Procedimiento de derivación y remisión de la mediación penal

El Artículo 207 del Código Procesal Penal establece lo siguiente:

Artículo 207. Periodo para derivar el conflicto. “Hasta antes de la apertura a juicio, las partes pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación del conflicto penal a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público, o

¹² SÁNCHEZ, Beatriz. La mediación civil y penal. Madrid, España. Editorial Reus, 2008. Pág. 233.

a los centros de mediación privada, legalmente reconocidos, a elección de las partes.”

De esta manera, observamos que la norma descrita establece que se puede optar por la mediación penal hasta antes que se dictamine la apertura del Juicio Oral, por lo que las partes disponen de la fase de investigación y la fase intermedia para tal fin.

Podemos constatar que entre los efectos de la formulación de la imputación, de acuerdo al Artículo 281 del Código Procesal Penal que se abre la posibilidad a las formas alternas de resolución de conflicto de la siguiente manera:

Artículo 281. Efectos. La formulación de imputación producirá los siguientes efectos:

....

3. Se abre la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, de celebrar acuerdos entre el Ministerio Público y la defensa, de suspender condicionalmente el proceso y las formas alternas de resolución del conflicto dispuestas en este Código.

De lo antes expuesto observamos que hay una similitud de procedimiento con la conciliación, se mantiene el principio de confidencialidad, la aplicación de suspensión del proceso mientras se cumplen los acuerdos y el efecto de extinción de la acción penal de cumplirse a cabalidad, así como el hecho de que en caso de incumplimiento, así debe declararse y ordenar la continuación del proceso.

A nivel procedimental, sigue siendo el Juez de Garantías el ente jurisdiccional encargado de validar que lo acordado por las partes obedezca a los principios de autonomía de la voluntad y por ende descansa sobre el mencionado Juez la decisión de suspender el proceso, sin embargo, el cumplimiento de las condiciones de la suspensión corresponde al Juez de Cumplimiento.

La derivación o remisión al Centro que se encargará de la mediación penal, se realizará por medio de un Protocolo de Atención. En este momento, el Juez de Garantías ha de suspender provisionalmente el encausamiento penal hasta por el término de un mes dando lugar a las sesiones de mediación. Cuando las partes requieran más tiempo para incorporar elementos objetivos relacionados con el resarcimiento de daños, el mismo Juez de Garantías tendrá la facultad de prorrogar la suspensión provisional por un mes más.

El Centro encargado, una vez finalice la mediación penal, debe remitir al Despacho Judicial el resultado de las sesiones de mediación. En caso de acuerdo, el Juez de Garantías suspende condicionalmente el proceso hasta por un año dando oportunidad al cumplimiento. En caso contrario, un desacuerdo conduce a la retoma del proceso en la fase en que se había suspendido provisionalmente.

Una vez haya transcurrido el tiempo que el Juez de Garantías haya dispuesto para el cumplimiento del acuerdo de mediación, se ordenará el archivo del expediente, salvo que medie petición de alguna de las partes (generalmente la víctima) de reactivar la causa penal por motivo de incumplimiento del acuerdo de mediación penal.

Sin duda alguna, cuando un proceso se suspende por el término de un (1) mes para las sesiones de mediación, y no se llega a un acuerdo, el proceso penal debe continuar en la fase que corresponda; constituyendo una auténtica oportunidad y amenaza para la investigación ya que ha transcurrido un mes en el que se diluyen los elementos de convicción que debe procurar el Ministerio Público. De acuerdo a datos suministrados por el Órgano Judicial,

2.4.3 Criterios de Oportunidad

Nuestro código procedimental nuevo contiene un apartado exclusivo dedicado a los criterios de oportunidad, los cuales los podemos conceptualizar como una nueva forma de ver el proceso penal ya que constituye una alternativa rápida, económica y poco conocida (y por ende usada) de solucionar un asunto de índole penal.

Los criterios de oportunidad, que en breve expondremos, vienen a ser la materialización del principio de oportunidad, el cual podemos conceptualizar como la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, de abstenerse de su ejercicio, o en otros casos, de solicitar al poder judicial el sobreseimiento de la causa, bajo determinados y específicos requisitos legales.

Doctrinalmente se han clasificado los mencionados requisitos legales de la siguiente manera:

- a) Falta de necesidad de la pena: cuando el imputado resulta gravemente afectado física o psicológicamente, como consecuencia del delito que él mismo provocó, entonces ya no sería necesaria la aplicación de pena alguna.

- b) Falta de merecimiento de la pena: cuando el delito no sea de ocurrencia con alta frecuencia o sea insignificante, y que a su vez, no afecten intereses públicos. Básicamente entran en esta categoría aquellos delitos que a lo máximo acarrear pena de dos (2) años privativa de libertad.
- c) Cuando ha extinguido o prescrito la acción penal: Al respecto el Código Procesal Penal es claro en señalar en sus Artículos 115 y 116 al respecto:

Artículo 115. Motivos de extinción. La acción penal se extingue por:

1. La muerte del imputado.
2. El desistimiento.
3. La prescripción.
4. La amnistía solo en caso de delito político.
5. El cumplimiento total del acuerdo de mediación o de conciliación que verse sobre las cuestiones económicas o patrimoniales.

Artículo 116. Plazos de prescripción. La acción penal prescribe:

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado.
2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad.
3. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, que no será menor a

diez años. En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penal.”¹³

En atención al principio de oportunidad, se señala que el Ministerio Público está obligado a investigar todo hecho con apariencia delictiva, y si de estos hechos resultan motivos suficientes, están obligados a ejercer la acción penal (conocido esto, como el principio de legalidad. Consecuentemente, podemos conceptualizar el principio de oportunidad como una excepción al principio de legalidad.

La definición legal del principio de oportunidad la encontramos en el Artículo 212 del Código Procesal Penal que establece lo siguiente:

Artículo 212. Criterios de oportunidad. Los agentes del Ministerio Público podrán suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a algunas de las personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los casos siguientes:

1. Cuando el autor o partícipe del delito haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que haga innecesaria y desproporcionada una pena.
2. Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la colectividad o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia.
3. Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. No procede la aplicación del criterio de oportunidad en los delitos que afecten el

¹³ Modificado por el Artículo 2 de la Ley 35 de 27 de mayo de 2013 o Ley contra la Delincuencia Organizada.

patrimonio del Estado o cuando el imputado hubiera sido un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de este, cuando hubiera cometido dicho delito.

Es importante resaltar que la víctima o querellante han de ser notificados los cuales tendrán a disposición quince (15) días siguientes para anunciar sus objeciones ante el Juez de Garantías, para finalmente presentárselas en los siguientes diez (10) días, el cual se pronunciará en audiencia sobre la extinción o no de la acción penal.

2.4.4 Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones

Constituye una alternativa para el imputado, de acuerdo al Artículo 215 del Código Procesal Penal, quien deberá realizarla a través de su defensor técnico cuando concurren los siguientes presupuestos:

1) Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal. Al respecto, el Artículo 98 del Código Penal establece lo siguiente:

Artículo 98 Código Penal: La suspensión condicional de la ejecución de la pena procede, de oficio o a petición de parte, en las penas impuestas de prisión que no excedan de tres años, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o de días multa.

De esta manera, tal como nos aclara la Juez de Garantía de Herrera Julissa Saturno, no se trata de delitos cuya pena mínima sea de tres (3) años, sino aquellos procesos en que haya sentencia cuyas penas líquidas, aplicando atenuantes y/o

agravantes, no excedan de tres (3) años, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o de días multa.¹⁴

2) Que el imputado haya admitido los hechos. Es decir, debe mediar una confesión cuyos hechos y circunstancias hayan sido comprobados. En materia penal, la confesión es la declaración del acusado (en sentido genérico), por la cual narra o reconoce ser el autor de unos hechos que la ley penal describe como delito.

3) Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados como consecuencia de la conducta delictiva, lo cual permite acuerdos con la víctima de asumir formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades.

El Juez de Garantías es el encargado de resolver la petición o solicitud de suspensión del proceso sujeto a condiciones, en audiencia oral con presencia del imputado, su defensor, el representante de la fiscalía y la víctima. Al decidir la materia en cuestión, el Juez deberá fijar las condiciones a las que el imputado ha de someterse y de igual manera el plazo de la suspensión, que no deberá ser menor a un (1) año, ni mayor a tres (3) años; tiempo estipulado para el cumplimiento de la condición.

Establece la norma procedimental, que el incumplimiento de las condiciones por parte del imputado revocaría la suspensión y el proceso continuaría su trámite en la fase correspondiente.

¹⁴ Ver la Entrevista personal a Jueces de Garantías de la Provincia de Herrera, Capítulo IV de la presente investigación.

A petición de parte interesada, es decir, a petición del imputado y/o su defensor técnico, al transcurrir el plazo establecido judicialmente y habiendo cumplido la o las condiciones establecidas para la suspensión del proceso, el Juez de Garantías declarará extinguida la acción penal ordenando el archivo del expediente. Esta actuación judicial es irrecurrible.

Ahora bien, las condiciones para la suspensión del proceso, establecidas en el Artículo 216 del Código Procesal Penal son las siguientes:

1. Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad que el Juez determine.
2. Prohibirle frecuentar determinados lugares o personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica.
5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución determinado por el Juez de Garantías.
6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de asistencia social, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
7. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario.
8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de subsistencia.

También el Juez podrá, en la resolución que decreta la suspensión del proceso, aplicar la inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido prevista como sanción para el delito que motiva la suspensión.

2.4.5 Acuerdos

Los acuerdos, también denominados en la doctrina “acuerdos reparatorios”, y en la práctica nacional “acuerdos de pena”, constituyen una nueva institución en nuestro ordenamiento jurídico en donde se llega a un entendimiento o pacto entre la víctima u ofendido y el imputado, aprobado por el Juez de Garantías, que consigue una solución del conflicto y por ende la conclusión del mismo.

Otro de los fines perseguidos al instituir los acuerdos en nuestro ordenamiento jurídico procesal, es el de no congestionar a los Tribunales y que solo lleguen a juicio aquellos procesos que ciertamente lo ameriten. Tomemos como ejemplo la potencia económica y mundial, Estados Unidos, estado en donde se resuelven el 95% de los casos federales o estatales a través de los denominados “plea bargaining”. En Estados Unidos se define los “plea bargaining” como “la negociación sobre la declaración de culpabilidad, cuya facultad tienen los fiscales estadounidenses para acordar la pena a cambio de información útil sobre aspectos importantes de la criminalidad o del hecho punible en sí”.

El Artículo 220 del Código Procesal Penal contempla la figura del acuerdo entre la Fiscalía y el Imputado bajo dos (2) esquemas substanciales:

“....1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, así como la pena a imponer.

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.”

Se pueden realizar acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado, desde la audiencia de formulación de la imputación hasta antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantías, que solamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o en el caso de corrupción o algún acto impropio por parte del funcionario de instrucción o el fiscal.

De darse la aceptación del imputado sobre los hechos imputados, el Juez de Garantías dictará sentencia, imponiendo una pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior a una tercera parte de la que le corresponde al delito. A nuestro entender, no podrá ser menor a un tercio del límite inferior de la punibilidad del delito. En el supuesto de la colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del hecho delictivo, se podrá acordar una reducción en la respuesta punitiva o puede suscitarse el sobreseimiento del señalado al no formularle cargos, caso en el cual el Juez de Garantías ordenaría el archivo del expediente. La no formulación de cargos puede quedar suspendida temporalmente en los casos que el señalado o imputado deba rendir como testigo hasta que se logre tal cometido, después de lo cual puede acogerse al beneficio.

Desde que empezó la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Coclé y Veraguas, y posteriormente en Herrera y Los Santos, se han realizado activamente acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado. Se dio el caso del robo de un celular donde un agente de la Policía Nacional aprehendió al imputado con el aparato. Se llegó al acuerdo entre Fiscal, imputado y su defensor técnico, y lo presentaron al Juez de Garantías, el cual dictó sentencia por delito de hurto con destreza, condenando a 36 meses de prisión al imputado. La pena fue suspendida de acuerdo al Artículo 98 del Código Penal, con dos (2) condiciones por dos (2) años:

prohibición de bebidas alcohólicas y prohibición de acercarse a la víctima. Recordemos que la pena para hurto con destreza es de cinco (5) a diez (10) años.¹⁵

Otra oportunidad fue el caso de una violación en grado de tentativa, acordando 24 meses de prisión; en otra ocasión el delito de robo a mano armada, acordando 60 meses de prisión y por último, homicidio doloso, sentencia de 14 años y seis meses.

La víctima no está contemplada en este procedimiento de negociación o acuerdo negociado ya que participan el Ministerio Público y el imputado, además del defensor técnico en virtud del principio de legítima defensa. Sin embargo, se estila poner en consideración de la víctima sobre el acuerdo alcanzado.

En nuestro país no existen parámetros legales acerca del protocolo de actuación para negociar los acuerdos, por lo tanto no se tienen por ley los delitos en los que se puede llegar a acuerdos, incluso pudiéndose acordar en los delitos relacionados con drogas, en virtud de lo establecido en el Artículo 220 del Código Procesal Penal.

Según el doctor Carlos Cuestas, llegar a un acuerdo que debe ser resuelto por un Juez de Garantías, vulnera el debido proceso consagrado en el Artículo 32 de nuestra Carta Magna, al Artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y al Artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos simplemente “porque toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente,

¹⁵ Artículo 214 Código Penal: “La sanción será de cinco a diez años de prisión en los siguientes casos:

...

2. Cuando el hurto se haga por medio de destreza...”

independiente o parcial, establecido con anterioridad por la ley garantizando la presunción de inocencia. Como consecuencia de esto, consideramos que sobre este tema, los acuerdos, además de ser firmados por el imputado, deben agregarse al Artículo que durante el acto de audiencia para el control del acuerdo, el Juez de Garantías le pregunte al imputado si está de acuerdo con el señalado acuerdo de pena.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En su libro relativo a la metodología de la investigación, Tamayo define el marco metodológico como “un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar al conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados.¹⁶

3.1 Tipo de Investigación

Nuestro autor guía en cuanto a la metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri, nos señala que “una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance de la investigación y se formularon hipótesis, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de estudio.”¹⁷

Tal como lo hemos señalado anteriormente, este estudio encuadra dentro del enfoque cuantitativo como resultado de la recolección de datos para probar las hipótesis relacionadas al problema.

¹⁶ El Proceso de la Investigación Científica, TAMAYO Y TAMAYO, Limusa Noriega Editores, 4ta Edición, México, 2003.

¹⁷ Metodología de la Investigación, Roberto HERNÁNDEZ SAMPERIO y otros, Editorial McGraw Hill, Quinta Edición, pág. 120.

3.1.1 Definición

Podemos definir el enfoque cuantitativo como un proceso investigativo secuencial y probatorio donde los planteamientos o supuestos a investigar han sido especificados desde el inicio. Nos corresponde definir el presente trabajo de grado, como una investigación no experimental al observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos.

3.1.2 Justificación

Hemos de justificar el uso del enfoque cuantitativo como consecuencia directa del hecho investigado, que no es más que los elementos constitutivos de la justicia restaurativa en el nuevo Código Procesal Penal, recolectar datos sobre su aplicabilidad en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial y demostrar las consideraciones y opiniones tanto de personal del ámbito judicial como de fiscalía sobre nuestro objeto de estudio. Enfoque cuantitativo es, además, por la fuente de instrumentación al utilizar datos secundarios que fueron recolectados o recopilados con fines ajenos a las necesidades de la presente investigación.

3.2 Definición Operacional

Hemos dejado claro que uno de los objetivos de la presente investigación es medir el alcance del uso de la Justicia Alternativa en el nuevo Sistema Penal Acusatorio panameño. En otras palabras, lo que buscamos es demostrar si la mora judicial es sustancialmente mayor en el Sistema Penal Acusatorio en nuestro territorio nacional.

Una concepción clásica del término “medir” sería “asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas”. En realidad no se asignan a los objetos en sí, sino a sus propiedades. Nuestro objeto de estudio es la Justicia Alternativa, más nuestra medición se realiza sobre el alcance o efecto de consecuencia que ésta realiza sobre la mora judicial.

3.3 Instrumentación

Para la presente investigación hemos escogido dos modelos a seguir como metodología de instrumentación a saber: a) recolección de datos cuantitativos secundarios¹⁸ y b) entrevista personal. Con la primera buscamos comprobar el alcance de las mejorías en cuanto a la eficiencia judicial como consecuencia de la aplicación de nuestro objeto de investigación y con la segunda abordaremos el nivel de percepción de dos entrevistados, los cuales se encuentran inmersos en su diario vivir laboral en menesteres íntimamente relacionados con el Sistema Penal Acusatorio en nuestro territorio, así como con la aplicación de la Justicia Alternativa en territorio nacional.

3.3.1 Datos secundarios

Los datos secundarios son aquella información o data que se recolectaron con propósitos diferentes a las necesidades de la investigación que se desarrolla.

Nuestro autor guía de la metodología de la investigación, Roberto SAMPIERI, nos orienta con respecto a los datos secundarios, que son fuentes alternativas

¹⁸ Metodología de la Investigación, HERNÁNDEZ SAMPERI, Roberto y otros, Editorial McGraw Hill, Quinta Edición, pág. 120.

idóneas de instrumentación en que los investigadores pueden invocar cualquier institución estatal o privada a fin de obtener dichos datos.

La principal ventaja es el ahorro en costos y tiempo en comparación con las fuentes de datos primarios. Aunque es raro que los datos secundarios satisfagan completamente las exigencias de datos de un proyecto de investigación, usualmente, pueden servir como fuente de datos comparativos mediante la cual pueden interpretarse y evaluarse los datos primarios.

3.3.1.2 Procedimiento de recolección de los datos secundarios

Al tratarse de datos secundarios, los cuales hemos definido y conceptualizado en párrafos anteriores, ha sido nuestra labor solicitar y apersonarnos tanto al Departamento de Estadísticas del Órgano Judicial como al Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, no sin antes advertir la abundancia en cuanto a la información publicada en la página web de la Procuraduría General de la República detallada a continuación:

<http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Estadisticas.aspx>

Básicamente nos apersonamos con la Licenciada Lumys Ortega del Departamento de Estadística del Órgano Judicial y ante el Licenciado Manuel Yuen, encargado del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, los cuales, luego de cumplidos los procesos de validación como solicitante de la información (carta remitida de la Universidad Americana certificando estudios en Derecho y en instancias correspondientes a Tesis de Grado) procedieron comedidamente a proporcionar la información relevante para la presente investigación universitaria.

Posteriormente, se reordenarán los datos cuantitativos suministrados de tal manera que se pueda ilustrar al lector sobre el alcance del uso o aplicación tanto del desistimiento, la conciliación y mediación penal, los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso sujeto a condiciones y los acuerdos en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) como en el Cuarto Distrito Judicial (Los Santos y Herrera).

3.3.2 Entrevista personal

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación.

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.

La ventaja esencial de la entrevista radica en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer.

Lo que comúnmente se conceptualiza como entrevista es una técnica que en realidad se denomina entrevista no estructurada, y lo que suele llamarse encuesta es igual a lo que se denomina, en metodología de la investigación, entrevista estructurada.

Dentro de las entrevistas no estructuradas, distinguimos tres modalidades a saber:

- a) Entrevista formal: Es la modalidad menos estructurada posible de entrevista, ya que se reduce a una simple conservación sobre el tema en estudio. Lo importante no es definir los límites de lo tratado ni ceñirse a algún esquema previo, sino "hacer hablar" al entrevistado, para obtener un panorama de los problemas más salientes, de los mecanismos lógicos y mentales del entrevistado, de los temas que para él resultan de importancia.
- b) Entrevista focalizada: Es prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene la particularidad de concentrarse en un único tema. El entrevistador deja hablar sin restricciones al entrevistado, proponiéndole apenas algunas orientaciones básicas, pero cuando éste se desvía del tema original, el entrevistador vuelve a centrar la conversación sobre el primer asunto.
- c) Entrevista por pautas o guías: Se guían por una lista de puntos que se van explorando en el curso de la entrevista. Los temas deben guardar una cierta relación entre sí. El entrevistador hace muy pocas preguntas directas, y deja hablar al entrevistado siempre que vaya tocando alguno de los temas señalados en la pauta o guía.

3.3.2.2 Procedimiento de entrevista personal

En esta sección, como su nombre lo indica, nos corresponde exponer sobre el procedimiento a seguir para la ejecución de la entrevista personal. Es de nuestro interés presentar material concerniente a dos (2) entrevistados para medir su

nivel de percepción con respecto a la aplicabilidad y efectividad del Título IV del Libro Segundo del nuevo Código Procesal Penal.

A continuación las preguntas que premeditadamente se realizarán a los entrevistados personalmente; no obstante, de surgir cualquier otra consulta “en vivo” (durante la ejecución de la entrevista) que sea producto del flujo de información entrevistador-entrevistado, será expuesta en el siguiente capítulo “Presentación y Análisis de Resultados”.

Bajo estas líneas, el formato que se expondrá ante los entrevistados:

FORMATO DE ENTREVISTA

La entrevista que hoy formulamos es para anexar y exponer en el capítulo “Aspectos Metodológicos” dentro de la Tesis titulada “La Justicia Alternativa en el nuevo Código Procesal Panameño” como requisito para optar por el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. En sentido directo, el cuestionario tiene por objeto medir el nivel de percepción de dos personalidades muy adentradas en el Sistema Penal Acusatorio, con respecto a la aplicación y efectividad de lo normado en el Título IV del Libro Segundo del nuevo Código Procesal Penal, que versa sobre los procedimientos alternos de solución de conflictos de carácter penal el cual detalla sobre el desistimiento, la conciliación y mediación penal, los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso sujeto a condiciones y por último; los acuerdos.

DESISTIMIENTO

- 1) En el Artículo 201, sobre el Desistimiento, se establece la frase “Antes del juicio oral...”, entendemos que se trata del juicio aludido en el Artículo 344 (Juicio Oral); ¿en términos generales, cuándo se dan los desistimientos por parte de las víctimas?
- 2) En el mismo Artículo, se listan los ocho (8) numerales contentivos de los delitos susceptibles de desistimiento, ¿considera usted que se debe aumentar el catálogo de delitos desistibles? En caso de ser positiva su respuesta, indique a cuales otros delitos extendería usted la aplicabilidad del desistimiento e indique por qué.
- 3) El Artículo 202 contempla las condiciones para el desistimiento, en el que destaca que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios. Si se trata de una víctima que no requiere o simplemente no necesita el resarcimiento de los daños y perjuicios o llanamente “quiere dejar las cosas así”; ¿Cómo procede el desistimiento, tomando en cuenta que posteriormente se expondrá ante el Juez de Garantías para su admisibilidad o inadmisibilidad?
- 4) ¿Considera usted que el desistimiento de la pretensión punitiva es una herramienta eficaz aplicable para disminuir incidencia de delitos y/o disminuir la mora judicial en Panamá?

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN PENAL

- 1) En líneas generales, la más relevante diferencia entre uno y otro es el acercamiento que debe acarrear tanto el conciliador como el mediador. El primero, siendo un experto en la materia, intenta un acercamiento entre las partes basado en su experiencia (incluso proponiendo posibles alternativas o soluciones) mientras que el segundo se posiciona entre

las partes a fin de trasladar la información y las propuestas de uno a otro y viceversa hasta que se alcance un punto común de concordancia. No se han dado conciliaciones penales desde que se instauró el Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial el 1 de septiembre de 2011. ¿A qué atribuye usted este resultado?

- 2) Las reglas generales establecen que tanto la conciliación y la mediación penal proceden en los delitos que permiten desistimiento. ¿Qué es lo que realmente se “concilia” o se “media”? ¿se trata de la cuantificación del monto a resarcir por daños y perjuicios?
- 3) ¿Considera usted que se deben aumentar los delitos susceptibles de conciliación y mediación penal?
- 4) ¿Considera usted que las conciliaciones y mediaciones penales constituyen herramienta eficaz aplicable para disminuir incidencia de delitos y/o disminuir la mora judicial en Panamá?

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

- 1) A manera aclaratoria, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que el legislador quiso distinguir al establecer la frase “suspender o prescindir total o parcialmente el ejercicio de la acción penal”?
- 2) ¿Cuándo una pena se vuelve innecesaria y desproporcionada?
- 3) Si fuese usted Fiscal, ¿aplicaría los criterios de oportunidad en todo tipo de delitos siempre que concurren los criterios?

- 4) ¿Considera usted, a título personal, que la concurrencia de los criterios se dan con una frecuencia que conllevaría a considerarlo como una herramienta eficaz para disminuir la mora judicial en Panamá?

SUSPENSIÓN DEL PROCESO SUJETO A CONDICIONES

- 1) A final de cuentas, esto solo procede para delitos cuya pena se puede suspender, de tal manera que se refiere únicamente a delitos que han sido sancionados con penas de prisión que no excedan de tres años. Una persona beneficiada con esta medida que cumple con las condiciones y el Juez de Garantías decreta extinguida la acción penal y ordena el archivo del expediente; ¿a su consideración, podría ser sujeto de la aplicación de este beneficio en un segundo proceso posterior?

ACUERDOS

- 1) ¿Por qué razón considera usted que se le llaman “Acuerdos de pena”?
- 2) ¿Puede usted exponernos sobre algún acuerdo que tenga conocimiento relacionado con el Numeral 1 y el Numeral 2 del Artículo 220?

Artículo 220 C.P.P.: Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con:

1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, así como la pena a imponer.

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.
- 3) A modo de ejemplo, una persona señalada, investigada o incluso imputada de hurto agravado, de un delito sexual y por último, de estafa agravada, ¿puede acordar su aceptación de los hechos y la pena en los delitos de hurto agravado y estafa agravada a fin de evitar la acusación del delito sexual?
- 4) ¿Es esta la verdadera herramienta para una mayor eficacia judicial reductora del déficit o mora judicial?

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 De los datos secundarios

Tal como lo reseñamos en nuestro capítulo sobre los aspectos metodológicos, nos corresponde presentar y analizar los datos cuantitativos que hemos recopilado de tal manera que podamos brindar al lector luces con respecto a la aplicación de la Justicia Alternativa en nuestro ordenamiento jurídico.

De esta manera, podemos comenzar estableciendo que los datos que analizaremos corresponden al periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Es de nuestra consideración que las estadísticas de todo un año constituyen suficiente información relevante cuyas conclusiones son garantía de veracidad y consistencia, en otras palabras, constituyen muestra idónea de lo acaecido en materia cuantitativa.

4.1.1 Análisis de las Causas Egresadas del Ministerio Público

Iniciamos nuestra presentación y análisis de datos cuantitativos dejando saber al lector que en el 2014, teniendo como objeto de estudio aquellas provincias donde tiene aplicación y vigencia en tiempo y espacio el Código Procesal Penal (Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos) hubo 9,505 causas egresadas del Ministerio Público.¹⁹

¹⁹ Por “causa egresada” nos referimos a expedientes que se remiten desde los despachos del Ministerio Público al Órgano Judicial, específicamente ante los Jueces de Garantías o en su defecto fueron canalizados vía archivo provisional (ver siguiente nota de página).

El 63% de esas 9,505 causas egresadas del Ministerio Público (5,975 causas) se archivaron provisionalmente de acuerdo al Artículo 275 del Código Procesal Penal.

20

Gráfico 4.1: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público, Sistema Penal Acusatorio, 2014
Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo del autor.

En el mismo orden de ideas, 366 causas (4%) egresaron por medio de sentencia y otro 10% de las causas (958) se encausaron como “otro tipo de salidas” dentro de las estadísticas judiciales del Ministerio Público. Debemos aclararle al lector que las sentencias se obtienen por Juicio Oral, por el sometimiento al procedimiento simplificado inmediato, por el sometimiento al juicio oral inmediato, por el sometimiento al procedimiento directo inmediato; y por último, por medio de los

²⁰ **Artículo 275.** Archivo provisional. El Fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes.

Asimismo, dispondrá el archivo, si estima que el hecho no constituye delito, desestimando la denuncia o las actuaciones. Su decisión será revisada por el Juez de Garantías si la víctima lo solicita.

acuerdos. Ya que los acuerdos constituyen parte de nuestro objeto de estudio, fueron excluidas de las 366 causas egresadas por sentencia, para ser cuantificadas dentro del uso de la Justicia Alternativa. Por su parte, “otro tipo de Salidas” está constituido, como su nombre lo indica, por salidas como el sobreseimiento, declinatoria a la vía administrativa, causas que se acumulan con otras, salidas al sistema mixto, salida por medio de la ley 40; en fin, que no conllevan archivo provisional ni sentencia; ni tampoco forman parte de nuestro objeto de estudio conceptualizado bajo el paraguas de Justicia Alternativa.

A continuación, gráfico de pastel demostrativo de la proporción de las causas egresadas del Ministerio Público

Gráfico 4.2: Distribución porcentual de causas egresadas del Ministerio Público, Sistema Penal Acusatorio, 2014

Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo del autor.

4.1.2 Análisis de la aplicación de la Justicia Alternativa

En cuanto a las causas egresadas por vía de la Justicia Alternativa, tenemos que tanto en el Segundo como en el Cuarto Distrito Judicial hubo 2,206 causas resueltas por vía de la Justicia Alternativa en el año 2014. Estos 2,206 procesos concluidos por medio de la aplicación de la Justicia Alternativa en nuestras provincias centrales, constituyen un 23% de las causas egresadas del Ministerio Público.

Gráfico 4.3: Distribución porcentual de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, Sistema Penal Acusatorio, 2014

Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo del autor.

Aquella facultad que tiene el Ministerio Público conocida en nuestro Código Judicial de 1972 y sus reformas, que rige el proceso en el Primer Distrito Judicial y el Tercer Distrito Judicial, como el principio de oportunidad, que ahora tiene asidero en el Sistema Penal Acusatorio panameño, bajo la etiqueta de Criterio de Oportunidad,

fue el método menos utilizado en el 2014 en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, al registrarse 131 concesiones de esta índole equivalentes a 6%.

Los desistimientos por parte de la parte afectada constituyen el segundo escalafón de la Justicia Alternativa menos utilizado al cuantificarse 272 de ellos, constitutivos de una participación del 12%.

Las mediaciones, utilizadas como método alternativo de solución del conflicto de carácter penal, llegaron a cuantificarse en 314, participando con un 14% de las salidas o causas egresadas bajo el concepto de Justicia Alternativa.

La suspensión del proceso sujeto a condiciones, fue la segunda motivación más utilizada en el 2014 por parte de los Jueces de Garantías de Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos al concretarse 709 de ellas, equivalentes al 32% de las salidas de la Justicia Alternativa.

Los acuerdos, también denominados “acuerdos de pena”, invocados y normados por el Artículo 220 del Código Procesal Penal, constituyeron un 36% de las causas egresadas llegando a cuantificarse 780 procesos acordados. El gráfico en la siguiente página muestra la aplicación de cada componente de la Justicia Alternativa en los dos Distritos Judiciales en estudio, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año.

Gráfico 4.4: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, Sistema Penal Acusatorio, 2014
Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo del autor.

Geográficamente existen tendencias de la misma índole, que son constantes con la cantidad de denuncias registradas y por ende, de las causas egresadas del Ministerio Público. De esta manera, vemos en el siguiente gráfico que los acuerdos, también denominados “acuerdos de pena”, siguen la secuencia de disminución de la provincia de Coclé (292 causas), a la provincia de Veraguas (231 causas), luego la provincia de Herrera (156 acuerdos) para terminar en Los Santos con 101 causas acordadas.

Consecuentemente, detallamos en el gráfico de la página siguiente, las incidencias tanto de desistimientos, criterios de oportunidad, conciliación y mediación penal y las suspensiones de procesos sujetos a condiciones.

Gráfico 4.5: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, por provincias, Sistema Penal Acusatorio, 2014
 Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo del autor.

4.1.3 Análisis de los delitos y la Justicia Alternativa

Es sumamente relevante establecer que los datos obtenidos de la aplicación de la Justicia Alternativa por delitos, de parte del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, corresponden al Segundo Distrito Judicial, es decir, las provincias de Coclé y Veraguas, durante el año lectivo 2014.

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los delitos, resulta que los de mayor numeración son los delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil con 487 causas que constituyen 35%; seguido de los delitos contra el Patrimonio Económico (278 causas, 20%), los delitos contra la Vida y la Integridad Personal (232 causas, 16%) y los delitos contra la Libertad e Integridad Sexual (227 causas, 16%) como los principales actores de delitos genéricos dentro de la Justicia Alternativa.

Gráfico 4.6: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, por Delito Genérico, Segundo Distrito Judicial, 2014

Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo y porcentual del autor.

Por su parte, los delitos específicos se encuentran alineados con el análisis de los delitos genéricos, toda vez que comprenden el mismo grupo de actos delictivos, comandados por el de violencia doméstica como se detalla a continuación, dejando entrever que existe una seria oportunidad en materia del orden jurídico familiar en las provincias centrales, y a nuestro juicio, en todo el territorio nacional.

Delito Específico	Causas	%
Violencia Doméstica	409	30%
Relaciones Sexuales Consentidas con Menores de 18 y Mayores de 14	115	8%
Lesiones Personales Simple	96	7%
Maltrato al Menor	64	5%
Hurto Simple	51	4%
Lesiones Culposas Simple	51	4%
Estafa	46	3%
Relaciones Sexuales Consentidas con Menores de 18 y Mayores de 14 Agravada	44	3%
Hurto Con Fractura	34	2%
Lesiones Personales Agravada	31	2%

Violación Agravada	30	2%
Robo	27	2%
Posesión Simple de Drogas	24	2%
Posesión Agravada de Drogas	24	2%
Daños	22	2%
Violación	20	1%
Delito Cometido con Cheque Doloso	20	1%
Apropiación Indevida	18	1%
Posesión de Arma	18	1%
Hurto con Abuso de Confianza	17	1%
Homicidio Culposo	17	1%
Robo a Mano Armada	16	1%
Lesiones Culposas Agravadas	14	1%
Robo Agravado	12	1%
Retención y Evasión de Cuotas	12	1%
Actos Libidinosos	11	1%
Comercialización Ilícita de Drogas	11	1%
Inviolabilidad de Domicilio	11	1%
Incumplimiento de Deberes Familiares	9	1%
Hurto Pecuario	9	1%
Tentativa de Homicidio	9	1%
Hurto con Lugar Destinado a Habitación	6	0.4%
Homicidio Doloso	6	0.4%
Hurto de Vehículo Automotor	5	0.4%
Homicidio Doloso Agravado	5	0.4%
Delito Cometido con Tarjeta de Crédito o Debito	5	0.4%
Maltrato al Menor Agravado	4	0.3%
Acoso Sexual	4	0.3%
Exportación e Importación de Obra sin Autorización del Titular	4	0.3%
Inviolabilidad de Domicilio Agravada	4	0.3%
Hurto con Destreza	3	0.2%
Falsificación, Imitación o Alteración de Marca	3	0.2%
Delito Cometido con Cheque Culposo	3	0.2%
Robo a Turista	2	0.1%
Estafa Agravada	2	0.1%
Usurpación	2	0.1%
Daños Agravados	2	0.1%
Homicidio Culposo Agravado	2	0.1%
Actos Libidinosos Agravado	2	0.1%
Tráfico de Drogas	2	0.1%

Posesión de Arma Agravada	2	0.1%
Contra el Derecho de Autor	2	0.1%
Tentativa de Hurto	1	0.1%
Hurto a Turista	1	0.1%
Hurto Pecuario Agravado	1	0.1%
Robo a Conductores o Usuarios de Transporte Público	1	0.1%
Femicidio Doloso Simple	1	0.1%
Tentativa de Violación	1	0.1%
Incendiarismo	1	0.1%
Venta de Alimentos o Sustancia Nociva Destinada al Consumo Público Simple	1	0.1%
Reproducción de Obras sin Autorización	1	0.1%
Quiebra e Insolvencia Dolosa	1	0.1%
Sustracción o Retención de Menores de Edad	1	0.1%

Cuadro. 4.1: Cantidad de causas egresadas del Ministerio Público vía Justicia Alternativa, por Delito Específico, Segundo Distrito Judicial, 2014

Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio Público con el análisis cuantitativo y porcentual del autor.

Hemos podido observar, luego de nuestro análisis, que el 23% de las causas son finiquitadas por medio de la Justicia Alternativa (desistimiento, criterios de oportunidad, conciliación y mediación penal, suspensión de proceso sujeto a condiciones y acuerdos), de los cuales un 36% se allanan vía acuerdo de pena o simplemente acuerdos. De igual manera, podemos constatar que en cuanto a la naturaleza de los delitos en los que se aplica la Justicia Alternativa, se encuentran los delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, específicamente el delito de violencia doméstica; seguido del delito específico de relaciones sexuales con menor de 14 años (delito contra la Libertad e Integridad Sexual) demostrando carencia de valores, cultura y madurez en el ámbito familiar en el Segundo Distrito Judicial de Panamá (Provincias de Coclé y Veraguas).

4.2.1 Entrevista con Jueces de Garantías de Herrera

El día 27 de julio del 2015 hemos podido tener acceso al edificio del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Herrera y a la vez hemos sido

autorizados para realizar entrevista sobre nuestro objeto de estudio desde un punto de vista jurisdiccional, y para suerte nuestra, fuimos atendidos por dos (2) Jueces de Garantías, los cuales simultáneamente han contestado nuestra entrevista personal. La Jueza de Garantías Lic. Julissa Saturno y su homólogo Juez de Garantías Lic. Tapia, han sido abiertos en cuanto a sus opiniones al responder nuestro cuestionario de entrevista, la cual pasamos inmediatamente a transcribir en el siguiente párrafo. De igual manera, los archivos contentivos de los audios se han adjuntado al disco compacto entregado a Registros Académicos de la Universidad Americana.

DESISTIMIENTO

- 1) En el Artículo 201, sobre el Desistimiento, se establece la frase “Antes del juicio oral...”, entendemos que se trata del juicio aludido en el Artículo 344 (Juicio Oral); ¿en términos generales cuándo se dan los desistimientos por parte de las víctimas?**

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *¿Normalmente, cuándo ocurren, es esa la pregunta? Durante la fase de investigación. Personalmente no sé si han ensayado hacerlo en el momento del juicio, pero siempre es antes del juicio oral.*

- 2) En el mismo Artículo, se listan los ocho (8) numerales contentivos de los delitos susceptibles de desistimiento, ¿considera usted que se debe aumentar el catálogo de delitos desistibles? En caso de ser positiva su respuesta, indique a cuales otros delitos extendería usted la aplicabilidad del desistimiento e indique por qué.**

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *creo que el profesor Soler está haciendo un proyecto para que se amplíe el catálogo porque teóricamente hay tipos penales*

que pueden tener esa posibilidad y jurisprudencialmente ya la Corte se pronunció en un caso de Santiago, Veraguas, en donde se admitió desistimiento en un delito que no estaba en el catálogo, relacionado con tarjeta de crédito, y a nuestra opinión, se hizo bien en admitir el desistimiento.

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Antes incluso que saliera ese fallo, había derivado también un delito ambiental a mediación, a pesar que no estaba en el catálogo, y te hacemos referencia a la mediación porque el mismo catálogo que se usa para la mediación se utiliza para el desistimiento. Todo esto tiene su sustento, el principio de mínima intervención de resolución de conflicto, y el que hayamos aceptado un desistimiento en un delito distinto que no estuviese en el catálogo no es que estamos yendo ciertamente en contra de la ley, sino que simplemente el código tiene que ser interpretado en base a los principios y eso nos permite, verdad, poder incluir otros delitos. Lo ideal es que legislativamente se incluyera, y bueno, creo que a eso nos estamos dirigiendo.*

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *el remitimos a los principios rompe los paradigmas que se tienen en Panamá, de la estricta legalidad, que si no está en el Código “no se puede”; acá los principios se pueden aplicar respetando derechos y garantías.*

El autor de la presente tesis, en su calidad de estudiante graduando de Derecho y estudioso del Derecho Penal, considera que deben agregarse tipos penales relacionados con delitos informáticos, delitos ambientales, delitos contra animales, además de los mencionados delitos con tarjetas de créditos.

3) El Artículo 202 contempla las condiciones para el desistimiento, en el que destaca que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios. Si se trata de una víctima que no requiere o simplemente no necesita el resarcimiento de los daños y perjuicios o llanamente

“quiere dejar las cosas así”; ¿Cómo procede el desistimiento, tomando en cuenta que posteriormente se expondrá ante el Juez de Garantías para su admisibilidad o inadmisibilidad?

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *a mí me sucedió en una ocasión donde la víctima no quería ningún tipo de reconocimiento económico, por el mismo tipo de delito, como que la economía no era lo que le interesaba, sino como su tranquilidad y ellos buscaban era resolver amigablemente como terminar con esa situación de someterse al proceso penal; y yo lo validé porque consideré que es un requisito en favor de la víctima, pero si la víctima no lo quiere, ¿cómo obligarle a que de todas maneras pida un resarcimiento? Creo que lo que estaba primero que nada ahí era la voluntad de la víctima, el resarcimiento como requisito tiene como propósito de que se le indemnice siempre y cuando ella quiera pero la voluntad está por encima de esa regla.*

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *Pero la regla no es que no quiera. Es una excepción. Lo que sí ha ocurrido, también como excepción, es que se le pida perdón como resarcimiento del daño; pero eso de que “yo no quiero nada” por parte de la víctima, es la excepción.*

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN PENAL

- 1) En líneas generales, la más relevante diferencia entre uno y otro es el acercamiento que debe acarrear tanto el conciliador como el mediador. El primero, siendo un experto en la materia, intenta un acercamiento entre las partes basado en su experiencia (incluso proponiendo posibles alternativas o soluciones) mientras que el**

segundo se posiciona entre las partes a fin de trasladar la información y las propuestas de uno a otro y viceversa hasta que se alcance un punto común de concordancia.

No se han dado conciliaciones penales desde que se instauró el Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial el 1 de septiembre de 2011. ¿A qué atribuye usted este resultado?

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *A mi interpretación, es una situación legislativa que ha creado confusión, porque cuando se leen los términos de la conciliación, no se trata de una actividad jurisdiccional, pero la ubica en la etapa previa a la investigación, no en la etapa de la investigación.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Exacto, es una facultad del Ministerio Público.*

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *y el Artículo 281 exige que los Métodos Alternos salen a la luz cuando se formula imputación, y al no haber llegado a la imputación, todo deja entendido que no se puede usar la conciliación sino la mediación. Que la conciliación es en etapa previa a la investigación, por eso los fiscales no han podido utilizar, se está promoviendo de forma negativa para que en la etapa previa pueda tenerse ese poder de derivar a la mediación.*

- 2) Las reglas generales establecen que tanto la conciliación y la mediación penal proceden en los delitos que permiten desistimiento. ¿Qué es lo que realmente se “concilia” o se “media”? ¿se trata de la cuantificación del monto a resarcir por daños y perjuicios?

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *Lo que se deriva a mediación es poder cuantificar la reparación.*

- 3) **¿Considera usted que se deben aumentar los delitos susceptibles de conciliación y mediación penal?**

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *Misma consecuencia, ya se están haciendo los estudios para aumentar el catálogo, y ya hay antecedentes en Veraguas.*

- 4) **¿Considera usted que las conciliaciones y mediaciones penales constituyen herramienta eficaz aplicable para disminuir incidencia de delitos y/o disminuir la mora judicial en Panamá?**

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *más que la mora, es la carga judicial; y la situación de intereses más que nada.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Sí se ha contribuido, muchos casos que se han derivado a mediación, que es como más novedoso, el desistimiento se aplicaba mucho ya desde antes, pero la mediación no, esa cultura de la mediación ha sido más encontrada ahora con el Sistema Penal Acusatorio.*

- 5) **El padre de la Justicia Alternativa, Howard Zher, establece en su filosofía de la mediación penal, que la misma es un acercamiento en víctima ofensor (victim offender) como medida para disminuir aspectos criminológicos de la sociedad. ¿Consideran ustedes que algo así podemos adaptar a nuestra cultura en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial y extrapolando a Panamá?**

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Te cuento que al inicio del sistema, hace casi tres años, sí sentimos cierta aprehensión por parte de la comunidad, eran pocos los procesos que se derivaban a mediación, pero sobre la marcha y luego de mucha divulgación, sensibilización, de promover por parte de fiscales y jueces hemos notado que las mismas personas conocen y piden la mediación, y sentimos como que baja la tensión entre víctima y ofensor cuando entre ellos mismos en la audiencia se miran y se intercambian algún tipo de palabras que en realidad le hacen sentir bien que pueden resolver pacíficamente su situación sin someterse a la violencia propia del derecho Penal y siento que hay mucha esperanza, se ha avanzado mucho ya y nuestra comunidad le ha dado ese voto de confianza a la Justicia Alternativa. Ha habido aceptación, no ha sido fácil y no fue desde el primer momento, lo recalco, pero sí sobre la marcha se ha visto que se ha evolucionado mucho.*

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

- 1) Si fuese usted Fiscal, ¿aplicaría los criterios de oportunidad en todo tipo de delitos siempre que concurren los criterios?**

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *después que se encuentre el presupuesto perfeccionado, no veo algún problema, con excepción de delitos de lesa humanidad que por tratados internacionales no entraría.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *la norma no distingue, si ve los presupuestos no hacen alusión a gravedad del delito.*

- 2) ¿Tienen alguna experiencia jurisdiccional con respecto a Criterios de Oportunidad?

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Los criterios de oportunidad se quedan en el Ministerio Público, nosotros no conocemos los resultados ni estadísticas de los mismos.*

SUSPENSIÓN DEL PROCESO SUJETO A CONDICIONES

- 1) A final de cuentas, esto solo procede para delitos cuya pena se puede suspender, de tal manera que se refiere únicamente a delitos que han sido sancionados con penas de prisión que no excedan de tres años. Una persona beneficiada con esta medida que cumple con las condiciones y el Juez de Garantías decreta extinguida la acción penal y ordena el archivo del expediente; ¿a su consideración, podría ser sujeto de la aplicación de este beneficio en un segundo proceso posterior?

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *va a depender, si se encuentra la suspensión activa y comete un nuevo hecho, automáticamente reactiva el proceso suspendido más el segundo proceso. Si se cumplen las condiciones, y se da un nuevo hecho, sí es susceptible de recibir este beneficio.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *El tema allí interesante, es el tema de la penalidad. Porque los tres años tope se calculan líquidamente, es decir, luego de una individualización. Le cuento que se han suspendido procesos con delitos, por ejemplo de violencia doméstica, que luego de la reforma con la ley*

de femicidios subió con pena mínima de cinco años. Y si usted lo ve así, de manera fría, dice no se puede porque debe ser pena mínima de cinco años. Se hace el ejercicio como si estuviéramos individualizando, aplicando agravantes o atenuantes si las hay, y la pena líquida es la que nos a permitir determinar si está dentro del rango para aplicar la suspensión del proceso sujeto a condiciones.

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: la norma nos obliga a un juicio de probabilidad, aunque no estamos determinando responsabilidad y condenando, la misma se permite a una persona que ya ha sido condenada.

ACUERDOS

1) ¿Por qué razón considera usted que se le llaman “Acuerdos de pena”?

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: es porque es interés del Estado, necesidad del Estado, de bajar estadísticamente sus situaciones de no llegar a juicio por lo costoso de la carga. Es acuerdo de pena porque te vas directamente a cuantificar la sanción. Estadísticamente se utiliza más el numeral 1 que el numeral 2 de los acuerdos.

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: si te vas al código, gramaticalmente no se llama acuerdo de pena, se llama acuerdo. El apellido de pena vino con la práctica.

2) Como sabemos el homicidio tiene una pena de veinte (20) a treinta (30) años, y en ocasiones en el Sistema Penal Acusatorio hemos visto

individualizaciones de pena de homicidio resultando en catorce (14) años. ¿Considera usted que se está impartiendo justicia desde un punto de vista jurisdiccional?

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Ok, a nosotros nos ha correspondido como Jueces de Garantías, entrar en la validación de los acuerdos. No somos de las partes que entran en la mesa de negociación. Allí solo entran el Ministerio Público y el imputado con su defensor. Y no esto porque sea contrario a los hábitos, sino porque así la ley lo prevé. La negociación va a recaer, por supuesto sobre la pena, porque si se da aceptación de hechos o algún tipo de colaboración con la investigación, ya que una vez que se aceptan los hechos por parte del imputado, esto influye en lo que es economía procesal, tiempo de investigación, ya que le ahorra al Ministerio Público, llámese el Estado, tener que terminar una investigación en una fase intermedia e ir a un juicio. Casi como un negocio, donde se ve quien gana, cuánto gana, a cambio de qué. etc. Por supuesto que esto va a recaer en un beneficio para el imputado con una rebaja de la pena que también está contemplado en un mínimo al que se puede rebajar en el propio Artículo 220. Ahora bien, va a depender, habrá imputado por delito de homicidio con pena de catorce (14) años, otro de dieciséis (16) otro una de veintiuno (21). Eso va a depender, individualmente el caso, las situaciones de agravantes y atenuantes si las hay, si la persona registra antecedentes penales, recordemos que la pena acordado es una pena líquida. Supongo que en la medida que la colaboración sea más o menos efectiva, va a estar la “oferta” que se ponga en la mesa de negociación. Entonces las personas dirán “que se les puso muy poco” el Juez controla que la pena no sea mayor que la establecida para el delito ni menor que el tercio del mínimo establecido para el delito; si cuando hacemos la operación aritmética sabemos que los catorce años (14) por ejemplo, fueran menos de un tercio (1/3), tendríamos que invalidar el acuerdo, no admitirlo por banalidad. Porque quiere decir que lo que se negoció y trató es banal. Hasta*

ahora, a mí en lo personal como Juez de Garantías, no me ha pasado, ni he sabido que a ninguno de los colegas le haya pasado. El que sea más para uno y menos para otro, va a depender de las circunstancias particulares de cada caso y de cada imputado.

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *También, te agrego que la pregunta al final dice “justicia”, si se hace o no justicia. Ya la jurisprudencia habló de acuerdos pro-reo, en favor del reo, donde un Juez de Garantía, solo respetando el piso y techo establecido. Ya hubo un Amparo de Garantías Fundamentales donde le dijeron a un juez de Garantías, no, tenías que entrar y esa pena estaba excesiva, y la Corte bajó esa pena. Si las partes son las que tienen control sobre el proceso de acuerdo, la justicia la hacen las mismas partes, si el acuerdo de pena no te parece como abogado defensor o querellante, no lo firmes, no aconsejes a tu cliente que lo firme, porque quizás en un juicio puedes ganar mejor pena para tu defendido o mejor pena para la víctima. No echemos la culpa al Juez de Garantías, ni tampoco a la defensa, porque son ellos (Ministerio Público) son los que deben negociar lo más adecuado para la parte que representan. Y si en caso lo celebran y perjudica a una de las partes, entonces se activa la vía del Amparo para que la Corte se pronuncie al respecto.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *yo te agregaría, ya con el término más filosófico, el tema de hacer justicia, cada parte quiere que le hagan justicia. Puede ser que la víctima sienta que no se le ha hecho justicia porque la pena acordada es menor que lo esperado, pero por otro lado, el imputado consideraría justo una pena más elevada que a su juicio debe corresponderle. Ambas partes esperan justicia.*

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *Otro punto importante ahí, es que en Panamá los acuerdos son para todos los delitos, habiendo delitos de corte meramente privado, donde el interés es puramente pecuniario. Y cuando el fiscal, alcanza*

un acuerdo, la víctima se siente relegada, aludiendo a la vía civil para un reparamiento. Esto sí crea un conflicto víctima-Ministerio Público.

Pregunta General:

¿Si pudiésemos extrapolar la Justicia Alternativa al Primer Distrito Judicial causarían el mismo efecto?

JUEZ DE GARANTÍA TAPIA: *en Herrera, el 95% de las causas se filtran por Métodos Alternos, es decir, no llegan a Juicio. Se solucionan en la etapa de investigación. Yo adelantarme, en Panamá, es cuestión cultural, de adaptarse y ver los pros y contras, que la ciudadanía sepa que puede entrar como parte, que si no confía en su abogado, en la Fiscalía, en el Juez; pueden resolver sus conflictos.*

JUEZA DE GARANTÍA SATURNO: *Definitivamente cumplen su cometido por el cual fueron añadidos al Código Procesal Penal, han sido muy eficaces y claros, haciéndome eco de las palabras del Lic. Tapia, no podemos esperar que desde el día 1 ya se refleje la eficacia, es un trabajo arduo, un trabajo de tiempo, de ir concienciando a la ciudadanía, pero yo me atrevería a apostar, que hecho ese trabajo adecuadamente, también daría frutos en la ciudad capital pese a que la población es mucho mayor que acá en el interior. Acá tenemos 95% de causas terminadas por soluciones alternas y si en Panamá se llega al menos a un 50% debe verse grandemente la eficacia de esto.*

4.2.1 Entrevista con Coordinador de Fiscales en Cuarto Distrito Judicial

Para el día 31 de julio de 2015 obtuvimos autorización para formal entrevista ante el Licenciado Chang en el Edificio del Ministerio Público en Chitré, quien actúa como Coordinador de Fiscales en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá. Bajo estas líneas las preguntas y respuestas resultantes de la entrevista formal, que de igual forma la hacemos contentiva en el disco compacto entregado a Registros Académicos de nuestra Universidad Americana.

DESISTIMIENTO

- 1) **En el Artículo 201, sobre el Desistimiento, se establece la frase “Antes del juicio oral...”, entendemos que se trata del juicio aludido en el Artículo 344 (Juicio Oral); ¿en términos generales, cuándo se dan los desistimientos por parte de las víctimas?**

FISCAL CHANG: *De acuerdo a lo que establece nuestro Código Procesal Penal, e interpretando el Artículo 281, todas las salidas alternas empiezan a activarse después de la formulación de la imputación, lo que implicaría, que, para poder aplicar el desistimiento, que es una salida alterna, se tiene que hacer la formulación de imputación primero, que es el inicio formal de la investigación, cuyo periodo de acuerdo a la ley es de seis (6) meses. No obstante, debo decirle que hemos tenido casos en este Distrito Judicial donde los Jueces de Garantías nos han negado imputaciones solo para que la víctima desista, señalando que el Ministerio Público puede aplicar un criterio de oportunidad. El Criterio de Oportunidad es otra de las salidas alternas que establece nuestro Código Procesal Penal. Concretamente el Artículo que habla con respecto al Criterio de Oportunidad, claramente establece que el Ministerio Público puede suspender o prescindir total o*

parcialmente del ejercicio de la acción penal, y en este caso se hace referencia al Numeral 3, cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. Este Numeral 3 del Artículo 212 debe ser interpretado sistemáticamente con el Artículo 115 numeral 2 del Código Procesal Penal que establece los motivos de extinción, al decir que la acción penal se extingue por el desistimiento; lo que implica entonces, que a raíz de esta audiencia donde el Juez de Garantía nos ha dicho que podemos aplicar Criterios de Oportunidad sin necesidad de formular imputación. Ahora, desde ya le advierto que esto pareciera contradictorio porque estamos aplicando una salida independiente con otra salida que es el Criterio de Oportunidad, pero bueno, esa es la dinámica diría yo que hemos tenido apartándonos un poco de aquella interpretación que establece nuestro Código Procesal Penal.

- 2) En el mismo Artículo, se listan los ocho (8) numerales contentivos de los delitos susceptibles de desistimiento, ¿considera usted que se debe aumentar el catálogo de delitos desistibles? En caso de ser positiva su respuesta, indique a cuáles otros delitos extendería usted la aplicabilidad del desistimiento e indique por qué.**

FISCAL CHANG: *en las reuniones interinstitucionales en seguimiento al Sistema Penal Acusatorio, llámese Ministerio Público, Órgano Judicial, Defensoría pública, obviamente que sí se ha establecido un catálogo más amplio de delitos desistibles, incluyéndose por ejemplo, el robo simple, lesiones, también se incluyen otros delitos contra el orden económico. El catálogo realmente debe ser más amplio. Lo que sí debo hacer la observación sobre este punto es la violencia doméstica en el Código Judicial sí es desistible, pero en el Sistema Penal Acusatorio no es desistible. Algunos de los especialistas y algunas personas preocupadas por este punto, se preguntan por qué no se establece este delito de violencia doméstica y que se*

pueda desistir, pero del catálogo dado los estudios que se han hecho desde los puntos de vista psicológicos, psiquiátricos, social, económicos, familiar, eso “ahorita” no se está considerando permitir desistir el delito de violencia doméstica.

- 3) El Artículo 202 contempla las condiciones para el desistimiento, en el que destaca que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios. Si se trata de una víctima que no requiere o simplemente no necesita el resarcimiento de los daños y perjuicios o llanamente “quiere dejar las cosas así”; ¿Cómo procede el desistimiento, tomando en cuenta que posteriormente se expondrá ante el Juez de Garantías para su admisibilidad o inadmisibilidad?**

FISCAL CHANG: *nosotros estamos aplicando Criterios de Oportunidad para desistimientos sin pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios. Si nos vamos al concepto de reparación del daño, nos remitimos al concepto civilista de lo que es el daño material, daño moral, lucro cesante y daño emergente. No obstante, en el proceso penal, la víctima con un simple perdón o disculpas, basta y sobra; y con esto hemos tenido que es más que suficiente por dar por acreditado ese numeral del Artículo en mención del Código Procesal Penal.*

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN PENAL

- 1) En líneas generales, la más relevante diferencia entre uno y otro es el acercamiento que debe acarrear tanto el conciliador como el mediador. El primero, siendo un experto en la materia, intenta un acercamiento entre las partes basado en su experiencia (incluso**

proponiendo posibles alternativas o soluciones) mientras que el segundo se posiciona entre las partes a fin de trasladar la información y las propuestas de uno a otro y viceversa hasta que se alcance un punto común de concordancia.

No se han dado conciliaciones penales desde que se instauró el Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial el 1 de septiembre de 2011. ¿A qué atribuye usted este resultado?

FISCAL CHANG: *uno de los puntos que dan este resultado es la forma en que se da esta salida alterna en la práctica. Es decir, el conciliador, en diferencia del mediador, debe tener un rol más activo. El conciliador debe ofrecer una salida a las partes, con un rol más activo. En este caso, si estamos hablando de un proceso penal, nos encontramos frente a una víctima y aun imputado. Entonces imagínese, un conciliador diciéndole a la víctima “accepte esta posición” o “accepte este punto de vista de nosotros está bien o mal”. Me parece que esta es una figura procesal que bien es cierto no es nueva ya que aparece en el Decreto Ley 5, que regula todos estos métodos alternos de los cuales nosotros también tenemos que ser partes de estas interpretaciones, creo que la razón de ser de esto que propiamente aquí no tenemos Centros de Conciliación establecidos, lo que hay en el Órgano Judicial es el Centro de Mediación. Pero la diferencia lo hace es que no se den las conciliaciones.*

- 2) **Las reglas generales establecen que tanto la conciliación y la mediación penal proceden en los delitos que permiten desistimiento. ¿Qué es lo que realmente se “concilia” o se “media”? ¿se trata de la cuantificación del monto a resarcir por daños y perjuicios?**

FISCAL CHANG: *creo que estamos confundiendo dos salidas alternativas. Una es el desistimiento que no tiene nada que ver con la mediación. Cuando las partes tienen interés en mediar su conflicto, es decir solucionarlo, ya que el código permite que se pueda desistir y por tanto derivar, creo que es la confusión, que cuando se pueda aplicar la conciliación o mediación en delitos desistibles, pero no significa que la víctima va a desistir. El punto es que cuando se formula la imputación y existe ese acuerdo de voluntades de las partes, víctima y victimario o indiciado como lo llama nuestro Código, de resolver el conflicto mediante la derivación, se hace una petición al Juez de Garantías quien entonces lo deriva al Centro de Mediación del Órgano Judicial, y el proceso se suspende de acuerdo al código procesal por el término de un mes. Este mes lo utilizan los mediadores del Órgano Judicial para hacer sus sesiones donde van a establecer la negociación. Es decir, que las partes traten de buscar una alternativa posible al conflicto frente al mediador. Para estas sesiones se suspende el proceso penal por un mes. Una vez que se haga la sesión, si hay un acuerdo entre las partes, esta acta es remitida por el Centro de Mediación al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Ya el Juez en esa audiencia de derivación pone fecha del mes para la mediación y darle seguimiento si alcanzaron un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces simplemente el proceso continúa su curso, es decir, reactivamos para la investigación formal. Y si las partes se pusieron de acuerdo, entonces el código permite que se suspenda el proceso hasta por un año con la finalidad de que se pueda cumplir con lo pactado en el acuerdo de mediación. Nosotros hemos tenido casos de estafas con cuantías altas de cincuenta mil dólares... ¿usted cree que doce (12) meses una persona va a pagar esa cantidad? Difícilmente la va a pagar. Ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta, sin embargo el código prevé un término de doce (12) meses para suspender todo el proceso y verificar si la parte obligada está*

cumpliendo. Si no está cumpliendo, normalmente ahora se pone una cláusula en estos acuerdos de mediación que dice que el incumplimiento de un pago da lugar al revocatoria de la suspensión del proceso. Hemos tenido casos en que la parte obligada no paga y de inmediato se activa una audiencia ante el Juez de Garantías para que verifique si la parte está cumpliendo, si no está cumpliendo se da la revocatoria y se activa el proceso penal.

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

1) ¿Cuándo una pena se vuelve innecesaria y desproporcionada?

FISCAL CHANG: *En el Código Judicial esta figura se llamaba Principio de Oportunidad. Sabemos que lo que se investiga es la existencia de un hecho es si hay una conducta típica, antijurídica y culpable, y por ende merece la aplicación de una pena. Hay hechos o conductas o delitos de la esfera eminentemente privada, como la calumnia e injuria, que el Código Penal establece penas de días multas, que normalmente no trasciende más allá del pecunio del individuo. Entonces, de acuerdo a unos criterios que se han impulsado, una pena es desproporcionada cuando se trata de delitos de acciones privadas.*

SUSPENSIÓN DEL PROCESO SUJETO A CONDICIONES

- 1) A final de cuentas, esto solo procede para delitos cuya pena se puede suspender, de tal manera que se refiere únicamente a delitos que han sido sancionados con penas de prisión que no excedan de tres años. Una persona beneficiada con esta medida que cumple con las**

condiciones y el Juez de Garantías decreta extinguida la acción penal y ordena el archivo del expediente; ¿a su consideración, podría ser sujeto de la aplicación de este beneficio en un segundo proceso posterior?

FISCAL CHANG: *este tipo de procesos están en trámite, en investigación. Por ejemplo, el delito de violencia doméstica, establece una pena mínima de cinco (5) años. Si lo vemos fríamente, veríamos que el delito no es susceptible de suspensión sujeto a condiciones. Al no tener una condena líquida, nosotros lo que estamos haciendo en las audiencias es una individualización adelantada en abstracto. Es decir, tomar los parámetros que establece el Artículo 79 del Código Penal, que norma sobre cómo los Jueces puedan determinar el quantum de la pena, y obviamente partiendo de la individualización en abstracto, y con las atenuantes hemos tenido casos de violencia doméstica quedando en pena de tres (3) años pudiéndose aplicar la figura de la suspensión condicional del proceso.*

ACUERDOS

1) ¿Por qué razón considera usted que se le llaman “Acuerdos de pena”?

FISCAL CHANG: *El Artículo 220 del C.P.P. establece la figura de los acuerdos en dos (2) modalidades. El primero de ellos se negocia realmente la pena con el individuo, es decir, una facultad que tiene el fiscal para negociar teniendo como piso el tercio de la pena mínima, que el indiciado acepte los hechos y que el Juez de Garantías pueda verificar la no violación de Garantías o Derechos Fundamentales o actos de banalidad o corrupción. A mi consideración, no es una figura nueva, porque en el Código Judicial en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares personales. Sin embargo nuestro C.P.P. en su Artículo 220, establece otro tipo de acuerdo, pero no de pena; sino de colaboración eficaz, lo cual no es nuevo ya que también estaba en el*

Código Judicial. Es decir, que si la persona indiciada, proporciona elementos de verificación de hechos importantes de la investigación, como por ejemplo, nuevas evidencias o personas vinculadas, o si la persona se puede convertir en testigo de cargo a favor de la fiscalía, se puede hacer un acuerdo por colaboración, en cuyo caso el Ministerio Público puede prescindir de presentarle cargos a esta persona. En la provincia de Herrera hemos tenido 98% de los acuerdos en la modalidad de acuerdo de pena ya que difícilmente se encuentran personas que quieran convertirse en testigos.

PREGUNTA GENERAL

¿Algo más que quisiera complementar con respecto a este Título IV del Libro Segundo del CPP?

FISCAL CHANG: *Lo que puedo decirle es que en las enseñanzas tradicionales siempre se había dicho que el objeto del proceso penal es el reconocimiento o satisfacción de la pretensión penal. Sin embargo, hoy día, con el Código Procesal Penal, el objeto del proceso es la solución del conflicto. Como consecuencia, no tenemos que esperar que esto termine con la satisfacción de una pretensión penal, lo que a mi modo de ver, sí es una de las innovaciones que tiene este código y que nosotros en la práctica hemos tenido muchas aplicaciones y nos está dando muchos resultados. Hemos tenido suspensiones del proceso sujeto a condiciones que se han reactivado por incumplimiento de las condiciones. También en las reactivaciones de los procesos suspendidos por mediaciones, estando la función investigativa suspendida igualmente, se dificulta la investigación objetiva, ya que los elementos de convicción pueden estar diluidos.*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

1. Los principios y garantías son la piedra angular con que se debe basar toda actuación del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Principios como el debido proceso, contradicción, inmediatez, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, son fundamentales y todo tipo de decisiones han de estar basadas en ellos.
2. En este nuevo sistema de procedimiento penal, tomando en cuenta que a pena constituye una medida extrema, los tribunales procurarán solventar los conflictos penales de manera eficaz, ya que toda persona señalada tiene derecho a solventar igualmente su situación jurídica en un tiempo prudencialmente razonable.
3. El Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones, debe procurar dar solución a los conflictos por medio de los mecanismos alternativos, también bajo la lupa de los principios procesales descritos, entre los cuales se resalta el debido proceso, eficiencia, simplificación, economía procesal, etc.
4. La Justicia Alternativa contribuye a la descentralización de los procesos penales, por cuanto permite a las partes invocar los métodos alternos de solución de conflictos como la conciliación y la mediación.
5. En el Segundo Distrito Judicial y Cuarto Distrito Judicial en el 2014, aproximadamente el 23% de las causas se solventaron por medio de la Justicia Alternativa, es decir, a través del desistimiento, la mediación penal, los criterios

de oportunidad, la suspensión de procesos sujeto a condiciones y por medio de acuerdos.

6. En las mismas instancias judiciales del numeral anterior y durante el mismo periodo, los procesos encausados hacia la Justicia Alternativa tuvieron mayor asidero jurídico en los acuerdos, seguido de la suspensión condicional de procesos sujeto a condiciones.
7. Jurídicamente la suspensión condicional de proceso sujeto a condiciones se aplica a penas en abstracto, es decir, a procesos que no han culminado con sentencias; toda vez que se realiza el ejercicio de la individualización de la pena para resolver atenuantes y agravantes para ver si procede esta figura procesal.
8. Los acuerdos de pena, enmarcados en el Numeral 1 del Artículo 220 del Código Procesal Penal, se constituyen en una novedosa figura jurídica de aplicación para solventar la carga judicial.
9. En los acuerdos de pena, aunque se estila dar aviso a la víctima como parte del proceso en general, no se considera su posición u opinión; lo que a nuestro juicio vulnera gravemente el derecho y sobretodo la voluntad de la víctima.

RECOMENDACIONES

1. Consideramos se debe aumentar el catálogo de delitos desistibles, y por ende, los que se derivan a conciliación y mediación penal; como delitos con tarjetas de crédito, delitos ambientales, delitos informáticos que atenten contra la seguridad del Estado, entre otros.
2. En cuanto a las mediaciones penales, consideramos como oportunidad y amenaza a la función investigativa del Ministerio Público, que transcurra un (1) mes de suspensión para las sesiones de mediación y si no se logra alcanzar acuerdo, al retomar el proceso penal en la fase que corresponda, se hayan podido diluir los elementos de convicción propios de la investigación. Recomendamos que se siga la investigación aunque se suspenda el proceso, solo con el fin de preservar material investigativo.
3. Con relación a los acuerdos de pena relativos al Numeral 1 del Artículo 220 del Código Procesal Penal, no se trata de llegar a un acuerdo simplemente cumpliendo con que no debe ser menor al tercio de la pena mínima; si los abogados defensores consideran que pueden obtener mejor pena (o en su defecto que su representado salga no culpable en juicio oral), no deberán refrendar el documento de acuerdo y aconsejar diligentemente a su cliente.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS GENERALES

1. SOLER, Ricaurte. La Justicia Alternativa en Panamá. Editorial Cultural Portobelo. Panamá, Panamá. Primera Edición, 2013.
2. FÁBREGA, Jorge y CUESTAS, Carlos. Diccionario de Derecho Procesal Civil y Penal. Editorial Jurídico Panameña. Panamá, Panamá. Primera Edición, 2010.
3. TAMAYO y TAMAYO. El Proceso de la Investigación científica. Limusa Noriega Editores. México D.F., México. Cuarta Edición, 2003.
4. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. Bogotá, Colombia. Quinta Edición, 2010.
5. ROXIN, Claus. Fin y Justificación de la pena. Editorial del Puerto, Buenos Aires, Argentina. Primera Edición, 1993.
6. FERRAJOLI, Luigi. Prevención y teoría de la pena. Editorial Jurídica Conosur. Santiago, Chile. Primera Edición, 1995.
7. GORJÓN, Francisco. Introducción a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Panamá, Panamá. Editorial Portobelo. Primera Edición, 2013.
8. SÁNCHEZ, Beatriz. La mediación civil y penal. Madrid, España, Editorial Reus.
9. HIGHTON, Elena. ÁLVAREZ, Gladys. Resolución alternativa de disputa y sistema penal. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ad-Hoc, 1998

10. ZAFFARONI, Raúl. Cierre del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, Argentina, 1993.

LEGISLACIÓN NACIONAL

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1972. Reformada por los Actos Reformativos de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, por el Acto Constitucional de 1983, los Actos Legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994, por el Acto Legislativo N°1 del 27 de Julio del 2004 y N°2 del 26 de octubre de 2004.
2. CÓDIGO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
3. CÓDIGO PROCESAL PENAL, Ley 63 de 28 del agosto de 2008 y sus modificaciones.
4. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, Ley 14 del 2007, y sus consecuentes modificaciones relevantes.
5. DECRETO LEY 5 DE 1999, por el cual se establece el régimen del Arbitraje, de la Conciliación y la Mediación.

FUENTES DE ENTREVISTAS

1. LIC. LUIS TAPIA, Juez de Garantías de Herrera.
2. LIC. JULISSA SATURNO, Jueza de Garantías de Herrera.
3. LIC. ISAAC CHANG, Coordinador de Fiscales y Personeros Cuarto Distrito Judicial de Panamá.

ANEXOS

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO				
CAUSAS EGRESADAS REGISTRADAS EN EL 2° DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN TIPO DE SALIDA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.				
Tipo de Salida	Egresos		Provincia	
	Número	%	Coclé	Veraguas
Total	6182	100	3591	2591
Causas Egresadas por Sentencias	748	12.1	461	287
Causas Suspendidas	4562	73.79	2715	1847
Otros tipo de Salidas	872	14.11	415	457

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO				
CAUSAS EGRESADAS REGISTRADAS EN EL 2° DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN TIPO DE SALIDA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.				
Tipo de Salida	Egresos		Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas	
Total	1620	876	744	
Causas Egresadas por Sentencias	748	461	287	
Acuerdo de Pena	523	292	231	
Procedimiento Directo Inmediato	115	108	7	
Procedimiento Simplificado Inmediato	37	20	17	
Procedimiento Directo	4	4	0	
Procedimiento Simplificado	2	2	0	
Juicio Oral Inmediato	0	0	0	
Juicio Oral	67	35	32	
Otros tipo de Salidas	872	415	457	
Declinatoria a La Esfera Administrativa	213	105	108	
Desistimiento	150	54	96	
Criterio de Oportunidad	78	23	55	
Causas Archivadas por Acuerdo de Mediación	41	30	11	
Sobreseimiento	137	18	119	
Archivos por Nulidad	0	0	0	
Causas Archivadas	63	57	6	
Causas Acumuladas	62	48	14	
Salida Al Sistema Mixto	67	42	25	
Salida a La Ley 40	61	38	23	

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2º DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Total	1407	770	637
Contra La Vida y La Integridad Personal	232	125	107
Contra La Vida Humana	0	0	0
Homicidio	40	17	23
Homicidio Doloso Simple	6	1	5
Homicidio Doloso Agravado	5	2	3
Tentativa De Homicidio	9	4	5
Femicidio Doloso Simple	1	0	1
Homicidio Culposo	17	8	9
Homicidio Culposo Agravado	2	2	0
Lesiones Personales	192	108	84
Lesiones Personales Simple	96	53	43
Lesiones Personales Agravadas	31	16	15
Lesiones Culposas Simple	51	34	17
Lesiones Culposas Agravadas	14	5	9
Delito Contra La Libertad	16	6	10
Delito Contra La Libertad Individual	1	0	1
Sustracción o Retención de Menores de Edad	1	0	1
Delitos Contra La Inviolabilidad del Domicilio o Lugar de Trabajo	15	6	9
Inviolabilidad de Domicilio	11	5	6
Inviolabilidad de Domicilio Agravada	4	1	3

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2º DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Delito Contra La Libertad E Integridad Sexual	227	105	122
Violación y Otros Delitos Sexuales	227	105	122
Violación	20	12	8
Violación Agravada	30	14	16
Tentativa de Violación	1	0	1
Relaciones Sexuales Consentidas Con Menores de 18 y Mayores de 14	115	56	59
Relaciones Sexuales Consentidas Con Menores de 18 y Mayores de 15 Agravada	44	16	28
Actos Libidinosos	11	4	7
Actos Libidinosos Agravada	2	1	1
Acoso Sexual	4	2	2
Delitos Contra El Honor de La Persona Natural	1	1	0
Injuria y Calumnia	1	1	0
Injuria	1	1	0
Delitos Contra El Orden Jurídico Familiar y El Estado Civil	487	338	149
Violencia Doméstica	409	285	124
Violencia Doméstica	409	285	124
Maltrato de Niño, Niña o Adolescentes	69	45	24
Maltrato al Menor	64	42	22
Maltrato Al Menor Agravado	5	3	2
Delitos Contra La Familia	9	8	1
Incumplimiento de Deberes Familiares	9	8	1

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2° DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Contra El Patrimonio Económico	278	109	169
Hurto	128	51	77
Hurto Simple	51	24	27
Tentativa de Hurto	1	1	0
Hurto Con Desteza	3	0	3
Hurto Con Abuso de Confianza	17	5	12
Hurto en Lugar Destinado a Habitación	6	2	4
Hurto Con Fractura	34	10	24
Hurto a Turista Extranjero o Nacionales	1	0	1
Hurto De Vehículo Automotor	5	3	2
Hurto Pecuario	9	6	3
Hurto Pecuario Agravado	1	0	1
Robo	58	26	32
Robo	27	11	16
Robo Agravado	12	9	3
Robo a Mano Armada	16	4	12
Robo a Turista Extranjero o Nacionales	2	2	0
Robo a Conductores o Usuarios del Transporte Público	1	0	1
Estafa y Otros Fraudes	48	17	31
Estafa	46	17	29
Estafa Agravada	2	0	2
Apropiaciones Indevidas	18	4	14
Apropiación Indevida	18	4	14
Usurpación	2	1	1
Usurpación	2	1	1
Daños	24	10	14
Daños	22	10	12
Daños Agravados	2	0	2

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2° DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Delitos Contra El Orden Económico	51	28	23
Retención Indevida de Cuotas	12	11	1
Retención y evasión de Cuotas	12	11	1
Delitos Contra La Propiedad Intelectual	7	6	1
Delitos Contra El Derecho de Autor y Derechos Conexos	0	0	0
Derecho de Autor	2	1	1
Exportación E Importación de La Obra Sin Autorización Titular	4	4	0
Reproducción de Obras Sin Autorización	1	1	0
Delitos Contra Los Derechos de Propiedad Intelectual	3	1	2
Falsificación, Imitación o Alteración de Marca	3	1	2
Quiebra E Insolvencia	1	1	0
Quiebra E Insolvencia Dolosa	1	1	0
Delitos Cometidos Con Cheques y Tarieta de Crédito o Débito	28	9	19
Delito Cometido Con Cheque Dolosos	20	8	12
Delito Cometido Con Cheque Culposo	3	1	2
Delito Cometido Con Tarjeta de Crédito o Débito	5	0	5
Delito Contra La Seguridad Jurídica de Los Medios Electrónicos	1	1	0
Delitos Contra La Seguridad Informática	1	1	0
Uso Indevido de Base de Datos, Red o Sistema Informático	1	1	0

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2º DISTRITO
JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Delito Contra La Seguridad Colectiva	83	42	41
Delitos Que Impican Un Peligro Común	1	1	0
Incendiarismo	1	1	0
Delitos Contra La Salud Pública	1	0	1
Venta de Alimentos o Sustancias Nocivas Destinadas Al Consumo Público Simple	1	0	1
Delitos Relacionados Con Drogas	61	30	31
Tráfico de Drogas	2	2	0
Comercialización Ilícita de Drogas	11	4	7
Posesión Simple de Drogas	24	9	15
Posesión Agravada de Drogas	24	15	9
Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos	20	11	9
Posesión de Arma	18	10	8
Posesión de Arma Agravada	2	1	1
Delito Contra La Administración Pública	6	2	4
Diferentes Forma de Peculado	3	2	1
Peculado Doloso Simple	2	1	1
Peculado Culposo	1	1	0
Concusión y Exacción	1	0	1
Concusión	1	0	1
Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de Los Servidores Público	2	0	2
Abuso de Autoridad Del Servidor Público	1	0	1
Omisión al no cumplir con un acto inherente a su cargo	1	0	1

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS POR MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO REGISTRADAS EN EL 2º DISTRITO
JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN DELITO GENÉRICO Y ESPECÍFICO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014.

Delito Genérico y Específico	Salidas Registradas	Provincia	
	Número	Coclé	Veraguas
Delitos Contra La Fe Pública	9	5	4
Falsificación de Documentos en General	8	5	3
Falsificación de documentos públicos	3	3	0
Falsificación de documentos privados	3	1	2
Falsificación de testamento cerrado, cheque oficial o particular, letras de cambio, acciones u otro	1	0	1
Uso o provecho de un documento falso	1	1	0
Falsificación de Monedas y Otros Valores	1	0	1
Falsificación o alteración de moneda de curso legal	1	0	1
Delitos Contra La Administración de Justicia	9	4	5
Falso Testimonio	1	0	1
Falso Testimonio	1	0	1
Recepción de Cosas Provenientes del Delito	2	0	2
Recepción de Cosas Provenientes del Delito	2	0	2
Evasión	2	2	0
Evasión	2	2	0
Quebrantamiento de Sanciones	4	2	2
Quebrantamiento de Sanciones	4	2	2
Delitos Contra El Ambiente y El Ordenamiento Territorial	7	4	3
Delito Contra Los Recursos Naturales	6	4	2
Destrucción y contaminación de los recursos naturales	6	4	2
Delitos Contra Los Animales Domésticos	1	0	1
Contra Los Animales Doméstico	1	0	1

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Coclé y Veraguas.

CUARTO DISTRITO JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO
CAUSAS EGRESADAS EN EL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR PROVINCIA, SEGÚN TIPO DE SALIDA: DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Delitos	Causas Egresadas		Provincia	
	Número	Porcentaje	Herrera	Los Santos
Total	3323	100	1705	1618
Acuerdo	257	7.7	156	101
Salida al Sistema Mixto	30	0.9	21	9
Declinatoria a la Esfera Administrativa	80	2.4	43	37
Suspensión del Proceso	273	8.2	102	171
Archivo Provisional	2028	61.0	1080	948
Criterio de Oportunidad	53	1.6	47	6
Desistimiento	122	3.7	73	49
Juicio Oral	38	1.1	21	17
Acumulación	30	0.9	23	7
Nulidad	1	0.0	0	1
Procedimiento Simplificado Inmediato	83	2.5	13	70
Sobreseimiento	52	1.6	39	13
Extinción de la acción penal por mediación	47	1.4	27	20
Suspensión por Acuerdo de Mediación	47	1.4	28	19
Extinción de la acción penal	127	3.8	0	127
Salida por medio de Ley 63	8	0.2	0	8
Salida por medio de Ley 40	27	0.8	26	1
Procedimiento Directo Inmediato	20	0.6	6	14

Fuente: Centro de Estadística, Unidades Regionales de Herrera y Los Santos

Activar Wind
Ir a Configuració

MODELO DE ACUERDO DE PENA

Ministerio Público de Panamá Procuraduría General de la Nación		No. de Causa: 201400002339
NOTICIA CRIMINAL No. 201400002339.-	Acuerdo de Pena No.02-FECDO	Día de la Imputación: 10 de marzo de 2015
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO		
Nombre: [REDACTED] Apellidos: [REDACTED]		
Domicilio: Instalaciones del Ministerio Público, Panamá, Edificio Avesa, 6° piso, teléfono número 505-3282		
Correo electrónico: [REDACTED].@procuraduria.gob.pa Idoneidad: [REDACTED]		
EL IMPUTADO		
Nombre: [REDACTED] Apellido: [REDACTED] Cédula: [REDACTED]		
Fecha de Nacimiento: <u>11 DE FEBRERO DE 1995</u>		
Domicilio: <u>Chilibre, sector Don Bosco,</u>		
Provincia: <u>PANAMÁ</u> Teléfono: [REDACTED] Padre: [REDACTED]		
Madre: [REDACTED]		
ABOGADO DE LA DEFENSA Nombre: <u>MANUEL</u> Apellido: <u>BARBERENA GUERRA</u>		
Idoneidad: <u>7928</u>		
Domicilio: <u>Ciudad de Panamá, Edificio Delta, piso No. 4</u>		
Provincia: <u>Panamá</u> Teléfono: <u>6626-3406</u> Correo electrónico: <u>manuelbarberena@hotmail.com.</u>		
Imputación:		
<p>El 26 de marzo de 2014, en horas de la noche, aproximadamente a las 8:00 a 8:30 p.m., en la comunidad de París, Distrito de Parita, Provincia de Herrera, el señor [REDACTED] llegó a la residencia de sus padres en el sector de París de Parita, provincia de Herrera, observando que habían varios sujetos, los cuales utilizando arma de fuego amenazaban e intimidaban a sus padres, adultos mayores, logrando despojarlos de dinero en efectivo, prendas u objetos de valores e incluso de un arma de fuego propiedad del señor [REDACTED]. Posteriormente la familia [REDACTED] es trasladada en su propio vehículo por los sujetos hasta la ciudad de Panamá, llevándolos específicamente al sector de Chilibre, donde luego de negociar deciden liberar a los varones de la familia, dejando secuestrada a la señora [REDACTED] solicitando a cambio para su liberación la suma de cincuenta mil dólares, donde luego de negociar con los secuestradores, se pagó la cantidad de veinte mil balboas (B/. 20,000.00), a cambio la libertad de la secuestrada, la que para el momento del hecho contaba con 63 años de edad, mientras que su esposo [REDACTED] tenía 73 años de edad.</p>		
Fundamentos del Acuerdo conforme al art. 220 del CPP.		
<ol style="list-style-type: none">1. Que para la imposición de la pena se ha tomado en cuenta las atenuantes y agravantes que le corresponden en virtud de este caso en específico.2. Que acepta como ciertos los hechos expuestos en la imputación efectuada en su contra, respecto al delito Contra la Libertad Individual, en su modalidad de Secuestro y Contra la Seguridad Colectiva, específicamente, Asociación Ilícita para Delinquir.		

Condiciones Acordadas:

PRIMERO: En base al tenor del artículo 280 del CPP se ha efectuado formal imputación contra el señor [REDACTED], ante el Juez de Garantías.

SEGUNDO: Que dicha imputación está sustentada en los siguientes elementos de convicción:

1. Formulario de Entrevista ante el agente investigador, en la que la víctima relata los hechos investigados.
2. Entrevistas realizadas a los señores [REDACTED], JULIO [REDACTED] y [REDACTED]
3. Informe de investigación de fecha 31 de marzo del 2014, suscrito por los investigadores judiciales Sgto. 1ero [REDACTED] y Cabo 2do. [REDACTED] de la División de Delitos Contra la Libertad Individual de la Dirección de Investigación Judicial, en la que se detalla la información obtenida relacionada a la casa que fue identificada por la víctima y donde señaló la mantuvieron secuestrada y que posteriormente se determina, era la residencia utilizada por
4. Informe Pericial REC-116-14, SDC-12878-14, de fecha 09 de Septiembre del 2014, de la Sección de Planimetría Forense. Sub-Dirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, la cual establece la ubicación de la residencia en Chilibre, sector el Tecal, casa S/N.
5. Entrevista de [REDACTED] propietaria del inmueble, quien previo conocimiento del artículo 25 de la Constitución Nacional, señaló que en el inmueble ubicado en Chilibre, sector el Tecal, casa S/N, de madera, residía su hermano [REDACTED] en compañía de un amigo al cual conoce con el nombre de JHONY.
6. Entrevista a [REDACTED], donde aceptó los hechos y se declara responsable de haber facilitado la residencia donde se mantuvo retenida la víctima

TERCERO: El imputado [REDACTED], acepta voluntariamente como ciertos los hechos de la imputación, respecto a los delitos de Secuestro y Asociación Ilícita para Delinquir, más no el delito de Robo, en virtud que no se encontraba en el lugar de los hechos, es decir en la residencia de la Familia Rodríguez y que su participación se limitó a la custodia de la víctima en su residencia en Chilibre, el Tecal.

CUARTO: En virtud de lo anterior, las partes han acordado que el tipo penal infringido es el contenido en el artículo 150 del Código Penal, Contra La Libertad Individual, específicamente Secuestro, sancionado con pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Igualmente el delito Contra la Seguridad Colectiva, en su modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir, contemplado en el artículo 329 del Código Penal, cuya penalidad oscila entre seis (6) a doce (12) años de prisión, cuyo agravante es cuando la asociación es para cometer otros delito, de naturaleza grave, tal como lo es el delito de secuestro.

QUINTO: Que en razón de esta aceptación de los hechos de la imputación, las partes acuerdan como pena principal una sanción de prisión de doce (12) años, es decir, ciento cuarenta y cuatro (144) meses, misma que es superior al tercio de la mínima y no excede del máximo aplicable al delito de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del CPP.

SEXTO: El imputado manifiesta que ha sido informado de las garantías Constitucionales y Legales que le asisten y que ha comprendido las mismas. Así mismo manifiesta que no ha sido objeto de coacción, violencia o intimidación al suscribir el presente acuerdo.

SÉPTIMO: El imputado manifiesta que conoce y comprende el contenido del presente acuerdo, el cual ha consultado ampliamente con la Defensa.

OCTAVO: El imputado manifiesta que comprende las consecuencias legales del presente acuerdo y que entre ellas están, entre otras, a la no celebración de un Juicio Oral Público, que implica la imposibilidad de presentación de pruebas, interposición de recursos y cualquiera otra acción a su favor dentro de la presente causa.

NOVENO: La Fiscalía se compromete a no presentar cargos distintos a los aquí acordados por los mismos hechos de la imputación, expuestos en el presente acuerdo.

Para los efectos legales correspondientes, se suscribe el presente acuerdo el día de hoy, viernes veinticuatro (24) de julio de 2015, por todos los que hemos intervenido, previa revisión y lectura de este acuerdo, en tres documentos originales idénticos.

EL FISCAL ADJUNTO,

ARISTIDES A. GARCIA MÁRCIAGA

EL IMPUTADO,

Firma del imputado

NOMBRE DEL IMPUTADO

LA DEFENSA,

LICDO. MANUEL BARBERENA GUERRA

4 93446